

1. Įvadas, tikslas ir uždaviniai

Biokuras tai augalinės ar gyvūninės kilmės organinė medžiaga, kuri yra naudojama kaip energijos šaltinis. Šis energijos gamybos procesas apima biokuro žaliavų, pvz., medienos, žemės ūkio naudmenų likučių ar specialių energetinių augalų deginimą šilumai ir elektrai gaminti. Šio degimo proceso metu susidaro biokuro lakieji pelenai – smulkios kietosios dalelės, kurios kaupiasi išmetamosiose dujose ir yra surenkamos naudojant dūmų filtravimo įrenginius, dažniausiai ciklonus ir/ar elektrostatinčius fitrus. Šie lakieji pelenai dažniausiai sudaro atliekas, paprastai surenkamas ir šalinamas į sąvartynus. Taip yra dėl biokuro lakiųjų pelenų cheminės sudėties, kuri yra sudėtingas ir įvairus organinių ir neorganinių komponentų derinys ir gali labai keistis priklausomai nuo biokuro žaliavos, deginimo sąlygų, dūmų apdorojimo po deginimo ir geografinės padėties. Šis būdingas biokuro lakiųjų pelenų sudėties kintamumas sukelia problemas, norint juos panaudoti kaip antrines žaliavas. Pagrindinės sritys, kuriose bandoma panaudoti biokuro lakiuosius pelenus yra: statybos pramonė, žemės ūkis, aplinkosauga ir energetikos sektorius.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvią ir pramonei tinkamą tręšiamųjų produktų ir papildomųjų cementinių medžiagų gamybos technologiją, kurios pagrindinė žaliava yra kintamos cheminės sudėties kietojo biokuro pelenai.

Projekto uždaviniai:

1. Nustatyti galimas pelenų cheminės sudėties kitimo ribas.
2. Nustatyti tiesiogiai tinkamų naudoti pelenų apdorojimo sąlygas bei iširti jų įtaką tręšiamųjų produktų savybėms.
3. Nustatyti optimalius hidroterminės sintezės bei sunkiųjų metalų ekstrakcijos į vandeninę terpę parametrus bei jų įtaką junginių sudėčiai, stabilios būsenos intervalams, produktų dispersiškumui ir tekstūrai.
4. Nustatyti gauto produkto sudėties tinkamumą kompleksinių tręšiamųjų produktų gamybai ir/arba įtaką portlandcemenčio savybėms bei įvertinti sunkiųjų metalų judrį cemento akmenyje.
5. Įvertinti gautų kompleksinių tręšiamųjų produktų ekotoksiškumą ir poveikį migliniams javams kontroliuojamo klimato sąlygomis.
6. Nustatyti sintetinių neorganinių chemosorbentų (po sunkiųjų metalų ekstrahavimo) įtaką cemento akmens savybėms.

2. Naudotos pradinės žaliavos ir tyrimų metodai

2.1 Naudotos pradinės žaliavos

CaCO₃ („Sigma – Aldrich“, Vokietija), grynumas 99,5 %, tankis 2390 kg/m³. Išdegus 900 °C temperatūroje, nustatyta, kad degtame bandinyje laisvojo CaO kiekis – 98,9 %. Po degimo atlikta CaO granulimetrinė sudėties analizė, kuri parodė, kad tirtame bandinyje dalelių dydis kinta nuo 0,1 iki 43 μm, o vidutinis dalelių dydis (~50 %) yra 5,38 μm. Iš gautų rezultatų apskaičiuotas S_{pav.} kuris yra lygus 512,19 m²/kg (2.1 pav.).

2.1 pav. CaO dalelių pasiskirstymas pagal dydį, čia: 1 – absoliutusias dalelių kiekis, 2 – santykinis dalelių kiekis

Portlandcementis. Šiame darbe buvo naudotas portlandcementis CEM I 42,5 N. Portlandcemenčio mineralinė sudėtis, %: 3CaO·SiO₂ – 52,97; 2CaO·SiO₂ – 19,61; 3CaO·Al₂O₃ – 9,16; 4CaO·Al₂O₃·Fe₂O₃ – 9,74; CaSO₄·2H₂O – 5,37, o cheminė sudėtis pateikta 2.1 lentelėje.

2.1 lentelė. portlandcemenčio cheminė sudėtis

Komponentas, %	Kiekis
SiO ₂	19,52
Al ₂ O ₃	5,03
Fe ₂ O ₃	3,05
CaO	61,39
MgO	3,93
K ₂ O	1,06
Na ₂ O	0,12
SO ₃	2,5
P ₂ O ₅	-
TiO ₂	-

Kiti	3,4
------	-----

Naudoto portlandcemenčio vidutinis dalelių dydis yra 17,27 μm , o dalelių dydis kinta intervale nuo 0,1 iki 180 μm . Iš gautų rezultatų apskaičiuotas S_{pav} , kuris lygus 450,8 m^2/kg (2.4 pav.).

2.2 pav. Portlandcemenčio dalelių pasiskirstymas pagal dydį, čia: 1 – absoliutusias dalelių kiekis, 2 – santykinis dalelių kiekis

Panaudoti kavos tirščiai (PKT). Kavos tirščių mėginiai buvo surinkti iš buitinių kavos aparatų.

2.2 Tyrimo metodai

Pradinių mišinių paruošimas ir hidroterminės sintezės sąlygos tiriant KHS susidarymo kinetiką. 2.2 lentelėje pateikiami pradinių paruoštų mišinių sudėtis bei žymėjimai/santrumpos kurios bus naudojamas.

2.2 lentelė. Pradinių mišinių sudėtis bei žymėjimai

Žymėjimas	Biomasės lakiųjų pelenų savybės			Ar naudotas papildomas CaO	Galutinis mišinio C/S
	C/S	S_{pav} , m^2/kg	Malimas (950 aps./min) /plovimas		
A1	0,67	385	malta 1 min.	Ne	0,61
A2	0,67	522	malta 7 min.	Ne	0,61
A3	0,67	385	malta 1 min. plauti (V/K)=5	Ne	0,60
A4	0,67	385	malta 1 min.	Taip	0,83
A5	0,67	385	malta 1 min.	Taip	1,0
A6	0,67	385	malta 1 min.	Taip	1,5

Ruošiant mišinius, pasverti reikiami komponentų kiekiai buvo supilti į sandarų plastmasinį indą ir į jį įdėti 4 porcelianiniai malimo kūnai (homogenizavimo kokybei užtikrinti). Mišinys homogenizuotas 30 min (40 aps./min greičiu) *Turbula Type T2F (Glen Mills Inc., JAV)* įrenginiu.

Biokuro lakiųjų pelenų hidroterminis apdorojimas. Homogenizuotas pradinis mišinys užpildytas distiliuotu vandeniu, kad suspensijose vandens ir kietųjų medžiagų santykis vandens ir kietųjų medžiagų santykis būtų lygus 5 arba 10 ir intensyviai maišomas 3 min. Sintezė vykdyta suspensijos nemaišant 25 ml talpos PTFE induose, sudėtuose į autoklavą *Parr instruments (Vokietija)*, kai sočiųjų vandens garų temperatūra yra 200 °C, o izoterminio išlaikymo trukmė – 2, 4, 24 ir 72 val., reikiama temperatūra buvo pasiekta per 2 val. Sintezės produktai buvo išdžiovinti 50 °C temperatūroje 24 val. ir persijoti per sietą, kurio akučių dydis 80 μm.

Rentgeno spinduliuotės fluorescencinė analizė (RSFA). Bandinių elementinė analizė atlikta rentgeno spinduliuotės fluorescenciniu spektrometru „Bruker X-ray S8 Tiger WD“ (Vokietija). Naudotas rodžio (Rh) vamzdelis, antodinė įtampa U_a iki 60 kV, srovės stipris I iki 130 mA. Presuoti bandiniai buvo matuoti helio atmosferoje. Matavimai atlikti naudojant SPECTRA Plus QUANT EXPRESS metodą.

Rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė (RSDA). Rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė atlikta difraktometru „Bruker AXS D8 Advance“ (Vokietija). Naudota: spinduliuotė – $CuK\alpha$, filtras – Ni, detektoriaus judėjimo žingsnis 0,02°, intensyvumo matavimo trukmė žingsnyje – 0,5 s, antodinė įtampa $U_a = 40$ kV, srovės stipris $I = 40$ mA. Rentgeno difrakcinės analizės matavimų tikslumas $2\theta = 0,01^\circ$.

Vienalaikė terminė analizė (VTA). VTA atlikta „LINSEIS STA PT-1000“ (Vokietija) terminiu analizatoriumi. DSK–TGA parametrai: temperatūros didinimo greitis – 10 °C/min, temperatūros 130 intervalas – 25–945 °C, etalonas – tuščias platinos tiglis, atmosfera krosnyje – azotas N₂, bandinio masė – 10 mg. Matavimų tikslumas ± 3 °C.

Diferencinė skenuojamoji kalorimetrija (DSK). Diferencinė skenuojamoji kalorimetrija (DSK) ir savitosios šiluminės talpos matavimas atlikti naudojant Netzsch DSC 214 Polyma (Vokietija). Temperatūros didinimo greitis – 5 °C/min, o intervalas – 10-50 °C. Atmosfera krosnyje – azotas N₂, kurio srautas – 20 mL/min. naudoti keraminiai bandinių laikikliai ir aliumininiai tigliai.

Piltinio tankio nustatymas. Bandinių piltinis tankis buvo nustatytas naudojant automatinį tankio matuoklį „Ultrapyc 1200 e“ (Quantachrome instruments, JAV). Analizei naudojamos helio dujos. Dujų piknometro kalibravimas atliekamas naudojant mažą (7,0699 cm³) sferą. Analitinėmis svarstyklėmis 0,1 μg tikslumu buvo pasverta tiriamoji medžiaga ir suberiama į 10 cm³ tūrio

bandinio ceļ, kuri ģleidžiama ģ palyginamāģā ceļ, esanģiā duģū piknometro viduģe. Pasverto bandinio tūris turi sudaryti bent treģdaliģ viso ceļs tūrio, bet ne daugiau kaip pusē. Bandinio tankis ir tūris ģšreiģkiamas triģū matavimū aritmetiniu vidurkiu. Tankio matavimo nuokrypis yra lyģus $\pm 0,003 \%$.

Granulimetrinē analizē. Pradiniū medģiagū daleliū dydis ir granulometriģa nustatyta lazeriniu granulometru CILAS 1090 LD (CILAS, Prancūģija) 0,05 – 500 μm intervale. Dispersinē fazē – suspaustas oras (2,5 bar), kietū daleliū pasiskirstymas oro sraute 12 – 15 %, matavimo trukmē 15 s. ģģ gautū matavimo duomenū buvo apskaiģiuotas savitasis pavirģiaus plotas.

Aktyvaus CaO nustatymas. Naudoģant analitines svarstykles buvo pasvertas 1g kalcio oksido, kuris suberiamas ģ 250 cm^3 talpos kūģinē kolbutē, uģpilamas 150 cm^3 distiluiotu vandeniu ir ģmetami 5 stikliniai karoliukai. Kolbutē per asbesto tinklelē kaitinama 5 min, po to suspensija atauģinama iki kambario temperatūros. ģ atauģintā suspensijā ģlaģinami 2–3 laģai indikatorius (fenolftaleino tirpalo). Nuolat maiģant, suspensija buvo titruojama 1N HCl tirpalu tol, kol dingo rausva spalva. Aktyviojo CaO kiekis apskaiģiuotas pagal formulē:

$$X = \frac{N \cdot V \cdot 28,4 \cdot 100}{G \cdot 1000} \%;$$

Ģia: N – HCl normalingumas, N; V – titravimui sunaudotas HCl kiekis, cm^3 ; 28,4 – CaO ekvivalentas, g; G – bandinio masē, g.

Savitojo šiluminēs talpa (C_p) nustatymas. C_p nustatyta diferenciniu skenuojanģiuoju kalorimetru Netzsch DSC214 Polyma, naudojant safyro metodā, temperatūros kēlimo greitis 10 $^\circ\text{C}/\text{min}$, naudoti Al tigliai, atmosfera krosnyje – azotas, kurio srautas 20 ml/s.

Mikrokalorimetrinē analizē. Mikrokalorimetrinē analizē atlikta TAM AIR III aparatu. Tyrimo metu buvo matuojamas hidratacijos metu ģssiskyręs savitasis šilumos srautas (W/g) ir kiekis (J/g). Eksperimentai vykdyti stiklinēs ampulēs (20 ml), kurios kartu su 2 g sausū medģiagū buvo patalpintos ģ TAM AIR III aparatā. Nusistovējus izoterminēs sālygoms $25 \pm 0,1 \text{ }^\circ\text{C}$ temperatūroje, ģ ampulē supiltas 1 g distiluioto vandens ir po to gauta suspensija intensyviai maiģyta 20 s. Matavimas vykdytas 72 h, matavimū paklaida $< 0,03 \text{ W/g}$.

Cemento bandiniū paruoģimas ir gniuģdymas. Tyrimams buvo suformuoti gryno portlandcemenģio (CEM I) bei daliģ jo pakeitus 5, 10 ir 15 % susintetintais priedū kiekiais bandiniai (40x40x160 mm). Suformuoti bandiniai buvo kietinti 24 valandas, esant 100% santyktinei oro drēgmei ir 20 $^\circ\text{C}$ temperatūrai. ģģimti ģģ formū bandiniai buvo sumerkti ģ distiluiotā vandeniģ ir palikti hidratuotis 2 ir 28 paras. Prizmēs buvo gniuģdomi naudojant ELE International 250 kN Automatic Cement Compression Maschine, EL39-1501/01 Autotest 250. Instrumentinei analizei

bandiniai buvo suformuoti be smėlio užpildo, kietinti 2 ir 28 paras, sugniuždyti ir užpylus izopropilo spiritu, sutrinti rankiniu būdu agatinėje grūstuvėje. Vėliau bandiniai išdžiovinti 65° C temperatūroje ir perkelti į sandarius indus.

Vandens sąnaudos normaliai tirštai tešlai nustatytos pagal LST EN 196-3:2017.

Cemento rišimosi trukmė nustatyta pagal LST EN 196-3:2017.

Biokuro pelenų (BP) ir panaudotų kavos tirščių (PKT) tręšiamiesiems produktams dalelių dydžio pasiskirstymas nustatytas naudojant vertikaliai sukrautų sietų rinkinį Retsch AS 200 (Retsch, Vokietija). Sietų dydis nuo <0,036 mm iki 3,15 mm. Pelenai ir kavos tirščiai buvo sijojami 10 minučių, vibracijos dažnis 60 aps./min. Po purtymo atliekų kiekis susidaręs ant sietų pasvertas Radweg AS 60/220/C/2 (Radweg, Lenkija) analitinėmis svarstyklėmis.

Dirvožemio ir augalų mėginių ėmimas. Dirvožemis buvo paimtas 2023 metais iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto ekologinių bandymų laukų, kuriuose nebuvo naudojamos trąšos (Akademija, Kėdainių r., Lietuva). Prieš vegetacinio eksperimento vykdymą augalų liekanos ir akmenys iš dirvožemio buvo išimti, o pats dirvožemis homogenizuotas.

BP ir PKT fizikinės ir cheminės savybės:

pH nustatymas. 10 g mėginio sumaišoma su 50 ml 1 mol l⁻¹ KCl tirpalo. Gautas mišinys purtomas 1 valandą. Tada matuojamas pH naudojant pH-metrą PC 8+ DHS (Dostmann Electronic GmbH, Vokietija).

Elektrinio laidumo nustatymas. Į stiklinę pilama viena dalis žaliavos ir penkios dalys vandens (santykiu 1:5). Gautas mišinys purtomas 1 valandą ir filtruojamas. Gautas filtratas matuojamas naudojant pH-metrą PC 8+ DHS (Dostmann Electronic GmbH, Vokietija) su elektros laidumo elektrodu.

Organinės anglies (C_{org}) nustatymas. 0,2 g išdžiovinto ir homogenizuoto mėginio pasveriamas tiglyje. Tada į tiglį įpilamas 4 mol HCl tirpalas, kad sudrėktų mėginys. Jei šis putoja, įpilama daugiau rūgšties (rūgštis pilama iki kol baigia putoti). Paruošti mėginiai džiovinami 16 valandų 64–66 °C temperatūroje. Išdžiovinti mėginiai matuojami Multi EA 4000 analizatoriumi (Analytik Jena, Vokietija).

Bendrojo azoto (N_{total}) nustatymas. Pirmiausia žaliavos sijojamos per 0,25 mm sietą. Po sijojimo pasveriamas 0,2 g analizuojamo mėginio, kuris dedamas į azoto analizatorių Vario EL Cube (Elementar, Vokietija). Nustatyta degimo temperatūra – 1150 °C. Gauti rezultatai apdoroti naudojant specialią programą.

Metalu ir maistinių medžiagų analizė. Metalų: Ni, Cr, Cd, Pb, Cu, Zn, As, Al, Mn, Fe ir maistinių medžiagų: K, P, Ca ir Mg nustatymas biokuro pelenuose ir panauduotuose kavos tirščiuose atliktas pagal laboratorijoje parengtą metodiką. Pirmiausia pasveriami 0,3 g mėginio į tefloninius mineralizacijos indus. Tada įpilama 2 ml HCl ir 10 ml HNO₃ (santykiu 1:5). Indai uždengiami ir paliekami pastovėti ~15 min. Po to paruošti mėginiai dedami į MARS6 (CEM, JAV) automatinę mėginių mineralizacijos sistemą, esant 180 °C temperatūrai, 800 Pa slėgiui ir 800 W galiai. Vėliau mineralizuotas mišinys atšaldomas ir praskiedžiamas iki 100 ml matavimo kolboje 2% HNO₃ tirpalu. Gautas tirpalas analizuojamas induktyviai susietos plazmos masės spektrometrijos metodu (ICP-MS), naudojant iCAP-Q indukcinę plazmos masės spektroskopą (PerkinElmer, JAV). Kartu su tiriamaisiais mėginiais kiekvienai analizei ruošiami etalonai ir gaunama kalibravimo kreivė pagal kurią yra paskaičiuojama tirto mėginio koncentracija.

Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) analizė. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai biokuro pelenuose ir panauduotuose kavos tirščiuose buvo nustatyti pagal Košnář [1] metodiką su nedideliais pakeitimais. Maždaug 6 g homogenizuoto mėginio buvo pasverta į mėgintuvėlį. Dvipakopė ekstrakcija atlikta naudojant 20 ml cikloheksano:acetono mišinį (lygiomis dalimis). Mėginys su tirpikliu plakamas 30 min (130 aps./min.) naudojant laboratorinę purtyklę (Biosan, Latvija). Po to centrifuguojamas, naudojant centrifugą (Hettich, Vokietija) 10 min (250 aps./min.) ir filtruojamas naudojant popierinį filtrą (90 g m²). Abu kartus gautas tirpalas po ekstrahavimo buvo surenkamas į tą pačią kolbą ir išgarinamas iki sauso likučio naudojant rotacinį garintuvą (Heidolph Instruments, Vokietija) esant šioms sąlygomis: sukimosi greitis 140 aps./min., temperatūra 40°C. Sausas ekstrakto likutis ištirpinamas acetone ir analizuojamas naudojant dujų chromatografą su masių spektrometriniu detektoriumi (GC-MS) (Shimadzu, Japonija). 16 PAA atskyrimas buvo atliktas naudojant RXi-5ms kapiliarinę kolonėlę (Restek, JAV), kurios vidinis skersmuo – 30 m×0,25 mm, o sienelės storis – 0,25 μm. Helis buvo naudojamas kaip nešančiosios dujos, esant pastoviam padidinto srauto greičiui (2,0 ml/min). 2 μl mėginio buvo įleisti naudojant AOC 5000 Plus automatinį mėginių injektorių (Shimadzu, Japonija), esant 280 °C įpurškimo temperatūrai. Pradinė GC krosnies temperatūra 60°C, išlaikoma 1 min, po to 25°C/min greičiu keliami iki 180°C ir 5°C/min greičiu iki 320°C temperatūros ir išlaikoma 10 min. MS darbo sąlygos buvo šios: jonų šaltinio temperatūra 220 °C; sąsajos temperatūra 280 °C; elektronų smūgio (EI) jonizacija 70 eV; duomenų rinkimas buvo atliktas skenavimo režimu nuo 127 iki 300 m/z, 625 greičiu ir selektyvaus jonų stebėjimo režimu su būdingais kiekvieno PAA molekuliniiais jonais.

Daigumo nustatymas. Sėklų daigumas nustatytas remiantis modifikuota Italijos mokslininkų metodika [2]. Į stiklinę pasveriami 25 g mėginio (BP, PKT arba granuliuotų produktų). Tuomet įpilama 100 ml distiliuoto vandens. Gautos suspensijos purtomos 2, 4 ir 24 valandas. Tada paruošiamos Petri lėkštelės. Į jų vidų dedama po du popierinius filtrus, kurie sudrėkinti paruoštais ekstraktais ir po 25 vasarinių kviečių sėklas. Paruoštos lėkštelės laikomos kontroliuojamo klimato kameroje (temperatūra 20 °C) ir pagal poreikį (išdžiūvus popieriui) laistomos po 2 ml ekstrakto. Daigumo eksperimentas buvo vykdytas 4 pakartojimais. Sudygusių sėklų skaičius įvertintas po 3, 6, 8 ir 10 dienų. Šaknų ir ūglių ilgiai buvo matuojami liniuote, o masė analitinėmis svarstyklėmis Radwag AS 60/220/C/2 (Radwag, Lenkija).

Apdorojant gautus daigumo duomenis buvo apskaičiuoti du ekotoksiškumo indeksai: SG – sėklų daigumas ir RE – šaknies pailgėjimas [3, 4]:

$$SG = \frac{G_E(i) - G_C}{G_C} \quad (2.1)$$

$$RE = \frac{R_E(i) - R_C}{R_C} \quad (2.2)$$

čia: $G_E(i)$ – vidutinis sudygusių sėklų skaičius ekstrakto, G_C – vidutinis sudygusių sėklų skaičius kontrolėje, $R_E(i)$ – vidutinis šaknies ilgis ekstrakto (mm) ir R_C – vidutinis šaknies ilgis kontrolėje (mm).

SG ir RE reikšmės svyruoja nuo -1 iki >0. Neigiamos SG ir RE reikšmės rodo fitotoksiškumą, o teigiamos vertės rodo daigumo ar šaknų ilgio augimo stimuliavimą. Fitotoksiškumo laipsniai pateikti 2.3 lentelėje.

2.3 lentelė. Fitotoksiškumo klasifikacija pagal SG arba RE vertes.

Žemas	$0 > SG \text{ or } RE > -0,25$
Vidutinis	$-0,25 > SG \text{ or } RE > -0,5$
Didelis	$-0,5 > SG \text{ or } RE > -0,75$
Labai didelis	$-0,75 > SG \text{ or } RE > -1$

Galimas pavojus naudojant biokuro pelenus ir jų gaminius. Rizikos indeksas (RI) buvo sukurtas siekiant įvertinti sunkiųjų metalų dirvožemyje ar nuosėdose ekologinę riziką, kurią iš pradžių pasiūlė Hakansonas [5] ir plačiai naudojo kiti mokslininkai [6–8]. RI vertė buvo apskaičiuota taip, kaip aprašė Hakansonas [5]:

$$C_f^i = C_D^i / C_R^i \quad (2.3)$$

$$E_r^i = T_r^i \cdot C_f^i \quad (2.4)$$

$$RI = \sum_{i=1}^m E_r^i \quad (2.5)$$

čia: C_f^i – atskiro sunkiojo metalo užterštumo indeksas; C_D^i – nustatyta sunkiųjų metalų koncentracija mėginyje; C_R^i – sunkiųjų metalų foninė koncentracija Lietuvos dirvožemyje; E_r^i – vieno metalo ekologinė rizika; T_r^i – toksinio atsako koeficientas tam tikram sunkiajam metalui, kur T_r^i (Ni=Pb=Cu) = 5; T_r^i (Cd) = 30; T_r^i (Zn) = 1; T_r^i (Cr) = 2 [5]. Ekologinės rizikos aplinkai vertinimo kriterijai pateikti 2.4 lentelėje:

2.4 lentelė Sunkiųjų metalų rizikos indekso įvertinimas pagal Zhu [8]

E_r^i	Vieno metalo ekologinės rizikos laipsnis	RI vertė	Galimos ekologinės aplinkos rizikos laipsnis
$E_r^i < 40$	Žema rizika	$IR < 150$	Žema rizika
$40 \leq E_r^i < 80$	Vidutinė rizika	$150 \leq IR < 300$	Vidutinė rizika
$80 \leq E_r^i < 160$	Didelė rizika	$300 \leq IR < 600$	Didelė rizika
$160 \leq E_r^i < 320$	Labai didelė rizika	$RI > 600$	Labai didelė rizika

3. Eksperimentinė dalis

3.1 Biokuro lakiųjų pelenų sudėtis ir savybės.

Biokuro lakiųjų pelenų mėginiai skirtingu laikotarpiu (šildymo sezono arba vasaros) buvo paimti iš visuose Lietuvos regionuose (Vakarų, Rytų, Centrinų, Šiaurės ir Pietų) veikiančių katilinių, naudojančių tik biokurą (toliau mėginiai tekste žymimi romėniškais didžiosiomis raidėmis I, II, III ir t.t.). Lokieji biokuro pelenai buvo surenkami tiek iš bendros dujų valymo sistemos (bandinių indeksas – b), kurioje dujos pirmiausi valomos ciklonuose, o po to elektros filtruose ir viskas patenka į bendrą talpą (3.1.1 pav.), tiek atskirai iš ciklonų (bandinių indeksas – c) ir atskirai iš elektros filtrų (bandinių indeksas – e).

3.1.1 pav. Biokuro katilinių degimo dujų valymo schema

Atrinktų mėginių cheminė sudėtis pateikiama 3.1.1 lent.

3.1.1 lentelė. Biokuro lakiųjų pelenų cheminė sudėtis, %

Bandinys	Ib	Ile	IIIc	IIIe	IVb	Vb	VIc
CaO	27,1	58,3	24,3	39,6	33,9	27,9	36,9
SiO ₂	26,5	6,8	39,9	5,36	21,7	41,6	26,4
K ₂ O	9,91	4,52	5,95	11,8	7,11	4,87	8,72
SO ₃	7,55	1,9	2,87	11,0	9,4	3,22	1,52
MgO	2,77	4,59	3,22	3,86	4,6	3,59	3,34
Al ₂ O ₃	2,64	2,85	4,52	1,39	3,26	4,23	2,54
P ₂ O ₅	2,61	2,57	2,33	3,65	3,55	2,95	4,06
Fe ₂ O ₃	1,57	1,28	2,25	2,05	1,68	3,30	1,45
Cl	1,09	1,01	0,24	5,27	0,661	0,386	0,239
Na ₂ O	0,475	0,788	0,455	0,198	0,486	0,597	0,645
TiO ₂	0,359	1,64	0,347	0,173	0,257	0,353	0,168
ZnO	0,329	0,294	0,066	0,641	0,759	0,148	0,03
MnO	0,246	0,846	0,136	0,27	0,444	0,728	0,134
BaO	0,118	0,2	0,10	0,119	0,137	0,143	0,07
SrO	0,042	0,07	0,034	0,072	0,056	0,045	0,06
WO ₃	0,04	-	0,028	-	-	-	-
ZrO ₂	0,026	0,013	0,023	0,015	0,02	0,03	0,024
CuO	0,02	0,023	0,015	0,025	0,02	0,02	0,020
Rb ₂ O	0,014	0,01	94,4 ppm	0,015	0,013	0,01	82,8 ppm
PbO	0,013	77 ppm	-	0,031	0,014	80 ppm	-
Br	53 ppm	0,013	-	0,03	-	-	-
CoO	33 ppm	-	4,34 ppm	43,44 ppm	-	-	-
NiO	-	-	-	21,2 ppm	31,5 ppm	24,2 ppm	-
Cr ₂ O ₃	-	-	96,25 ppm	-	-	-	-
CaO/ SiO ₂ (C/S) santykis	1,02	8,57	0,61	7,39	1,56	0,67	1,398

Kaip ir tikėtasi, visų bandinių cheminė sudėtis kinta labai plačiose ribose. Kadangi darbe numatyta pelenų hidroterminė sintezė, labai svarbus rodiklis yra CaO/SiO_2 (C/S) santykis tiriamuose pelenuose. Šis santykis kinta nuo 0,61 iki 8,57, tačiau aiškiai matomas dėsniumas, kad el. filtruose surenkamuose pelenuose šis santykis yra didžiausias (mažiausiai surenkama SiO_2), o bendrai surenkamuose pelenuose arba pelenuose iš ciklonų šis santykis kinta tik 0,61-1,4 ribose.

Aptariant kitų cheminių elementų kiekius pelenuose, matyti, kad daugiausia lakiuosiuose pelenuose yra K_2O , SO_3 , MgO , Al_2O_3 , P_2O_5 ir Fe_2O_3 . Iš sunkiųjų metalų didžiausios koncentracijos užfiksuotos TiO_2 , ZnO , MnO ir BaO , kurių kiekis pelenuose kinta nuo 1,64 % (TiO_2) iki 0,07 % (BaO). Kai kurie iš sunkiųjų metalų, ypač chromas, nikelis, kobaltas ir švinas, gali būti kancerogeniniai, tačiau jų koncentracija lakiuosiuose pelenuose yra labai nedidelė ir svyruoja 0,03 %–21,2 ppm ribose.

Atlikus rentgeno spinduliuotės difrakcinę analizę (3.1.2 pav.), nustatyta, kad kristalinių junginių kokybinė sudėtis kinta priklausomai nuo pelenų surinkimo būdo. Lakiuosiuose biokuro pelenuose, surinktuose iš bendros dujų valymo sistemos (Ib, IVb, Vb), identifikuojami kvarcas (SiO_2), kalcio karbonatas (CaCO_3), portlanditas (Ca(OH)_2), CaO ir MgO . Be šių pagrindinių junginių, kreivėse matomi sulfatų ir fosfatų jonų turinčių junginių – singenito ($\text{K}_2\text{Ca(SO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$), arkanito (K_2SO_4) bei aliuminio fosfato (AlPO_4) ir aukštatemperatūrio junginio – akermanito ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$) difrakciniai maksimumai. Pelenų, surinktų tik ciklonuose (VIC), kristalinių junginių sudėtis yra žymiai mažiau įvairesnė, nei surinktų iš bendros sistemos. Šiuose pelenuose identifikuojami tik kvarcas, portlanditas ir kalcio karbonatas bei aiškiau pastebimi amorfiniai junginiai, kurie apibūdinami plačiu bukiu $15\text{-}30^\circ 2\theta$ kampo srityje. Tuo tarpu pelenuose, surenkamuose elektros filtruose (IIE, IIIe), kvarco smailės yra žymiai mažesnio intensyvumo, nei kitose kreivėse, nes SiO_2 el. filtruose surenkama labai nedaug (5,36–6,8 %). Be kvarco, el. filtruose surinktuose pelenuose taip pat identifikuoti portlanditas, kalcitas, CaO bei singenitas. Portlandito ir singenito susidarymą galima paaiškinti labai dideliu degimo proceso metu susidariusių CaO ir K_2O reaktyvumu, kai jie lengvai susijungia su aplinkos drėgme ir/ar sulfato jonais ir virsta, atitinkamai portlanditu ir singenitu. Didesnę kristalinių junginių įvairovę pelenų, surinktų iš bendrosios dūmų valymo sistemos, sudėtyje taip pat galima paaiškinti technologiniais dūmų valymo ypatumais. Tiek iš ciklonų, tiek iš elektros filtrų pelenai į bendrą pelenų pašalinimo sistemą patenka per labai trumpą laiko tarpą, kurio nepakanka susidaryti naujiems kristaliniams dariniams. Tuo tarpu bendrojoje pelenų šalinimo sistemoje pelenai transportuojami ilgiau, o po to

sandėliuojami pakankamai ilgą trukmę surinkimo talpose, kuriose ir įvyksta galutiniai kristalinių junginių sudėties pokyčiai.

3.1.2 pav. Lakiųjų biokuro pelenų rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė. Indeksai: Ar - arkanitas (K_2SO_4); Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas ($AlPO_4$); Sy - singenitas ($K_2Ca(SO_4)_2 \cdot H_2O$); Q – kvarcas; CaO – kalcio oksidas; CH – portlanditas ($Ca(OH)_2$); CC – kalcitas $CaCO_3$; CM – akermanitas ($Ca_2MgSi_2O_7$)

Pelenų iš dūmų valymo sistemos ir atskirai iš ciklonų ar elektros filtrų granulimetrinė sudėtis yra gana panaši (3.1.3 pav.). Pelenų dalelių iš bendros dūmų valymo sistemos vidutinis diametras yra 37,4 $\mu m.$, pelenų iš el. filtrų – 45,32 $\mu m.$, o ciklonuose surenkamų pelenų – 22,76 $\mu m.$

a)

b)

c)

3.1.3 pav. Lakiųjų biokuro pelenų granulimetrinės sudėties kreivės: a) – iš bendrosios pelenų surinkimo sistemos (Vb), b) – iš ciklonų (IIIc), c) – iš elektros filtrų (IIe)

Terminės analizės duomenys (3.1.4 pav., a) parodė tiriamųjų pelenų cheminės ir mineralinės sudėties panašumus. Pelenų iš bendrosios surinkimo sistemos (Ib ir Vb) bandinių DSC analizės kreivėse matomi endoterminiai efektai, kurių maksimumai yra ~100, 400, 573 ir 700 °C temperatūros srityse. Šios transformacijos būdingos tokiems procesams: apie 100 °C – sorbcinio vandens išgaravimui iš pelenų, 400 °C – portlandito skilimui, 573 °C – kvarco perkristalizavimui

iš alfa į beta modifikaciją, o 700 °C – CaCO₃ skilimui. Bandinyje Ib matoma dar viena smailė 870 °C temperatūroje. Ši smailė gali būti siejama su apatitų tipo junginių dehidroksilinimo procesu [9]. Šis junginys nebuvo identifikuotas atliekant rentgeno spindulių difrakcijos analizę dėl jo silpno kristališkumo laipsnio. Endoterminė smailė 870 °C temperatūroje matoma ir bandinio iš el. filtrų (Ile) kreivėje. Bandinio iš ciklonų (VIc) DSK kreivė yra visiškai analogiška bandinio iš bendrosios pelenų sistemos (Vb) kreivei.

Termogravimetrinės analizės duomenys parodė, kad didžiausi masės nuostoliai kaitinimo metu susidaro bandinyje iš elektros filtrų (Ile) – 18,2 %, o mažiausi – iš bendrosios surinkimo sistemos (Vb) – 5,53 %. Visi bandiniai daugiausiai masės netenka portlandito ir kalcio karbonato skilimo metu (iki ~ 750 °C), tačiau bandiniuose, kuriuose buvo nustatyti apatitų tipo junginiai (Ib ir Ile) masės netenka ir temperatūroje, aukštesnėje už kalcito skilimą – 750-1000°C temperatūros diapazone.

a)

b)

3.1.4 pav. Lakiųjų biokuro pelenų DSC(a) ir TG (b) analizės kreivės

Apibendrinant visų pateiktų tyrimų rezultatus, galima teigti, kad lakieji pelenai, surinkti bendrojoje dūmų valymo sistemoje gali būti naudojami hidroterminėi sintezei, nes CaO/SiO_2 (C/S) santykis tokiuose pelenuose kinta pakankamai neplačiose ribose (0,67-1,56). Sintzei tai pat galima naudoti ir pelenus, surenkamus pirminėje dūmų valymo sistemoje – ciklonuose, nes šiuose pelenuose C/S kitimo diapazonas yra analogiškas pelenų, surenkamų bendrojo dūmų valymo sistemoje – kinta 0,61-1,4 ribose. Labai svarbu konstatuoti, kad ciklonuose surenkamų pelenų cheminė sudėtis yra tinkama juos tiesiogiai naudoti tręšiamųjų produktų gamybai, nes visų limituojamų šiems produktams gauti elementų koncentracija neviršija leidžiamų „Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės“ [10] normomis. Tačiau kiekvienu atveju turi būti atliekama partijomis sukauptų šios rūšies lakiųjų pelenų sudėties analizė.

Pelenai, surenkami elektrostatiuose filtruose nėra tinkami hidroterminėi sintezei, nes juose yra labai mažas SiO_2 kiekis ir C/S santykis yra labai aukštas 7,39–8,57. Tačiau gali būti, kad šiuos pelenus galima panaudoti kaip papildomą CaO šaltinį, jeigu darbe bus nustatyta, kad pelenų sintezės metu reikalingas didesnis C/S santykis.

3.2 Malimo trukmės įtaka biokuro pelenų mineralinei sudėčiai

Kadangi medžiagų sintzei bei tręšiamųjų produktų gamybai yra svarbi naudojamų medžiagų granulimetrinė sudėtis, sekančiame tyrimų etape buvo nustatyta malimo parametrų įtaka biokuro pelenų mineralinei sudėčiai. Šiems tyrimams pasirinkti pelenai iš bendrosios valymo sistemos (indeksas Vb). Biokuro pelenai buvo malami vibraciniame malūne 950 aps./min greičiu nuo 1 iki 7 minučių.

Po biomasės lakiųjų pelenų malimo 1, 3 ir 7 minutes, ištyrus granulimetrinę sudėtį (3.2.1 pav.), nustatytas nuoseklus pelenų dalelių vidutinio dydžio mažėjimas, ilgėjant malimo trukmei. Malus 1 min. pelenuose vyravo 10 – 34 μm , 3 min. 6,5 – 22 μm , o 7 min. 6 – 17 μm dydžio dalelės.

3.2.1 pav. Dalelių dydžio pasiskirstymas po biomasės lakiųjų pelenų malimo, minutėmis: a – 0; b – 1; c – 3; d – 7.

Atlikus rentgeno spindulių difrakcinę analizę (3.2.2 pav.) nustatyta, kad malimo trukmė neturi didelės įtakos pelenų mineralinei sudėčiai. Tačiau pastebima, jog ilgėjant malimo trukmei susidaro nežymiai didesnio intensyvumo difrakcinės kreivės būdingos kvarcui. Tai gali būti siejama su smulkesnėmis kvarco dalelėmis, susidarančiomis malimo metu, dėl ko padidėjo difrakcijos smailių intensyvumas. Kita vertus, kitų komponentų, pavyzdžiui, kalcio oksido ir portlandito difrakciniai atspindžiai, ilgėjant malimo trukmei nežymiai mažėja (tikėtina dalinai amorfizuojasi).

3.2.2 pav. rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės kreivės po biomasės lakiųjų pelenų malimo, min: a – 0; b – 1; c – 3; d – 7. Indeksai: Q – kvarcas; CaO – kalcio oksidas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CH – portlanditas; CC – kalcitas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$).

3.3 Vandens kiekio (V/K) įtaka skirtingos malimo trukmės pelenų plovimui

Toliau buvo tiriamas skirtingas vandens kiekio poveikis lakiųjų biokuro pelenų plovimui. Pelenai malti 1 min. arba 7 min. 950 aps./min greičiu. Malti pelenai užpilami distiliuotu vandeniu, palaikant 4 skirtingus V/K santykius: 5, 10, 20 ir 50. Pelenai nemaišomoje suspensijoje 20 °C temperatūroje išlaikomi 24 h. ir nufiltruojami per popierinį filtrą. Filtratas surenkamas, o pelenai dedami į džiovyklą, kurioje džiovinami 24 h 50 °C temperatūroje. Išdžiovinti pelenai homogenizuojami naudojant agatinę grūstuvę. Taip paruoštiems pelenams buvo atlikta RSDA, siekiant nustatyti ar vandens/kietųjų medžiagų santykis plovimo metu turėjo įtaką pelenų mineralinei sudėčiai.

Pirmiausia atlikta 1 min 950 aps./min greičiu maltų kai pelenų RSDA analizė (3.3.1 pav.). Nustatyta, kad didėjant V/K santykiui, didėja kvarco difrakcinių smailių intensyvumas, tačiau kitų junginių smailių intensyvumas lieka beveik nepakitęs. Tikėtina, kad išsiplovus kitoms medžiagoms, tiriamuosiuose pelenuose atitinkamai padidėja kvarco santykinis kiekis. Kuo didesnis V/K santykis, tuo galimai daugiau išsiplovė tirpiųjų medžiagų ir kreivėse identifikuotas didesnis kvarcui būdingų atspindžių intensyvumas.

3.3.1 pav. 1 min maltų biokuro lakiųjų pelenų rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės kreivės po bandinių plovimo, kai V/K: 1 – 5; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 50. Indeksai: Q – kvarcas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CH – portlanditas; CC – kalcitas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$).

Atlikus 7 minutes maltų pelenų rentgeno spinduliuotės difrakcinę analizę (3.3.2 pav.), taip pat nustatytas kvarco difrakcinių atspindžių intensyvėjimas, tačiau šis efektas yra silpnas, lyginant su 1 minutę maltais pelenais. Matoma, jog kitų junginių difrakciniai atspindžiai, nepriklausomai nuo V/K santykio, išlieka panašaus intensyvumo.

3.3.2 pav. 7 min 950 aps./min greičiu maltų biokuro lakiųjų pelenų rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės kreivės, kai V/K: 1 – 5; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 50. Indeksai: Q – kvarcas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CH – portlanditas; CC – kalcitas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$).

Siekiant nustatyti elementus, kurie yra išplaunami iš biomasės lakiųjų pelenų, buvo atliktas skystosios terpės, likusios po pelenų plovimo ICP-MS tyrimas. Filtrato, gauto iš pelenų suspensijos, kai pelenai buvo malami 950 aps./min greičiu 1 minutę, elementinės analizės rezultatai pateikti 3.3.1 lentelėje. Nustatyta, kad išplaunamas kalio, natrio ir magnio kiekis didėja, didėjant V/K santykiui nuo 5 iki 20, o toliau didinant V/K santykį iki 50, šių išplaunamų elementų kiekis sumažėja. Daugiausiai iš katijonų iš pelenų išplaunama kalcio, o kitų elementų (geležies, titano ir aliuminio) kiekis filtrate rodo beveik tiesiogiai proporcingą padidėjimą, didėjant V/K santykiui. Iš anijonų fosforo išplaunama labai nedaug, kas rodo, kad junginiai, kurių sudėtyje yra fosforo, yra netirpūs. Tuo tarpu junginiai, kurių sudėtyje yra sieros anijonų, yra gana tirpūs, nes sieros išplaunama daugiausiai iš visų elementų ($5650 \mu\text{g}$ iš 1 g pelenų, kai V/K yra 50).

3.3.1 lentelė. Biokuro lakiųjų pelenų filtrato ICP – MS duomenys gauti naudojant 1 min. maltą medžiagą, esant skirtingam V/K santykiui (*S nustatytas RSFA)

V/K santykis	Išplautas komponento kiekis iš 1 g sausų pelenų, μg								
	K^+	Ca^{2+}	Na^+	Fe^{3+}	Ti^{4+}	Mg^{2+}	Al^{3+}	P	S
5	697.2	265.2	200.2	18.0	1.2	0.6	0.1	0.4	2500

10	893.5	756.8	262.2	49.2	3.5	2.6	0.6	0.4	3800
20	1101.7	2465.1	335.1	152.0	11.0	11.4	2.2	0.6	4750
50	1007.2	3063.7	294.2	189.9	13.7	10.1	7.8	0.0	5650.0

3.3.2 lentelėje pateikti ICP-MS analizės rezultatai, kai pelenai buvo malti 7 minutes, esant 950 aps./min greičiui. Tendencijos iš esmės išliko tos pačios, nors akivaizdu, kad į filtratą išsiskyrė gerokai didesnis natrio ir sieros kiekis. Išplaunamų geležies ir kalcio kiekio sumažėjimą galima paaiškinti tuo, kad intensyvaus malimo metu dalis šių elementų aktyvuojasi ir gali įsijungti į netirpių pelenų mineralų.

3.3.2 lentelė. Biokuro lakiųjų pelenų filtrato ICP – MS duomenys gauti naudojant 7 min. maltą medžiagą, esant skirtingam V/K santykiui

V/K santykis	Išplautas komponento kiekis iš 1 g sausų pelenų, µg								
	K ⁺	Ca ²⁺	Na ⁺	Fe ³⁺	Ti ⁴⁺	Mg ²⁺	Al ³⁺	P	S
5	1069.3	161.3	465.6	10.0	2.0	1.3	0.1	0.1	4800
10	950.4	488.7	421.2	34.3	4.3	1.2	0.0	0.5	6700
20	1476.0	2763.6	666.7	157.7	12.6	3.8	0.1	0.0	8200
50	1127.3	2396.0	488.3	135.4	15.5	14.5	11.3	0.0	9500.0

Bendras skirtingą trukmę maltų ir prie skirtingo vandens/kietųjų dalelių santykio iš lakiųjų biokuro pelenų išsiplovusių jonų kiekis yra pateikiamas 3.3.3 lentelėje.

3.3.3 lentelė. Bendras išsiplovusių jonų kiekis iš lakiųjų biokuro pelenų maltų 1 ir 7 min 950 aps./min greičiu, esant skirtingam V/K.

Malimo trukmė, min	V/K santykis	Išsiplovusių jonų kiekis, masės %
1	5	0,36
	10	0,67
	20	0,88
	50	1,02
7	5	0,65
	10	0,86
	20	1,32
	50	1,36

Apibendrinant šios dalies tyrimų rezultatus galima teigti, kad biokuro lakiųjų pelenų malimas žymiai padidina pelenų savitąjį paviršiaus plotą, tačiau nepakeičia jų mineralinės sudėties. Biokuro lakiųjų pelenų plovimas taip pat nėra efektyvus metodas cheminės ar mineralinės šių pelenų sudėties modifikavimui. Net iš ypač smulkiai sumaltų ($S_{pav} = 522 \text{ m}^2/\text{kg}$) pelenų, plaunant juos dideliu vandens kiekiu ($V/K = 50$), išsiplauna tik 1,38 % jonų nuo visos lakiųjų pelenų masės. Daugiausiai iš katijonų išplaunama K^+ , Ca^{2+} ir Na^+ , o iš anijonų $-\text{SO}_4^{2-}$. Toks iš biokuro lakiųjų pelenų išplaunamų jonų kiekis ir kokybinė sudėtis nesudaro sąlygų pelenus, kurių cheminė sudėtis neatitinka leidžiamų normomis, panaudoti kaip tinkamą žaliavą tręšiamųjų produktų kūrimui. Iš kitos pusės, minėtų katijonų ar anijonų išsiplovimas ir perėjimas į skystąją terpę gali įtakoti hidroterminio apdorojimo eigą ir gaunamų sintezės produktų kokybinę ir kiekybinę sudėtį.

3.4 Malimo/plovimo įtaka pelenų, kurių C/S yra lygus 0,67, hidroterminės sintezės procesui

Siekiant įvertinti malimo ir/arba plovimo įtaką biomasės lakiųjų pelenų reakingumui sintetinant kalcio hidrosilikatus izoterminėmis sąlygomis, tyrimams buvo pasirinkti pelenai su C/S moliniu santykiu = 0,67 (Vb, 3.1.1 lent.). Iš šių pelenų ir vandens buvo paruoštos suspensijos, kurios skirtingą išlaikymo trukmę hidrotermiškai apdorotos 200 °C temperatūroje.

Pirmajame tyrimų etape naudoti trumpiausiai malti biomasės lakiieji pelenai A1 (2.2 lent.), $S_{pav} = 385 \text{ m}^2/\text{kg}$). Ištirta, kad minėtame mišinyje, esant 200 °C temperatūrai vykstantys sintezės procesai yra gana intensyvūs nes jau po 2 h izoterminio išlaikymo RSDA kreivėje identifikuotas susidaręs naujadaras – tobermoritas, kuriam būdingi šie tarpplotuminiai atstumai: d – 1,130; 0,548; 0,308; 0,298; 0,282; 0,184 nm (3.4.1 pav., 1 kr.). Taip pat identifikuojami dalis nesureagavusių pradinėje žaliavoje esančių junginių – kvarco, kalcio karbonato bei akermanito, aliuminio fosfato, magnio oksido pėdsakai. Ištirta, kad pailginus izoterminio išlaikymo trukmę iki 16 – 72 h, tobermoritui būdingų difraccinių maksimumų intensyvumas padidėja apie 2 kartus (3.4.1 pav., 2-4 kr.). Tuo tarpu kvarcui būdingų difraccinių smailių intensyvumas ženkliai sumažėjo. Šis faktas patvirtina, kad tobermorito susidarymas vyksta ilginant hidroterminio apdorojimo trukmę net iki 72 h. Be to, kiti pradiniai biomasės lakiuose pelenuose esantys kristaliniai junginiai KHS susidarymo procesuose nedalyvauja, nes minėtų kristalinių fazių difraccinių smailių intensyvumas nepakito visomis tirtomis eksperimento sąlygomis (3.4.1 pav., 1-4 kr.).

3.4.1 pav. Iš biomasės lakiųjų pelenų Al gautų sintezės produktų RSDA kreivės po izoterminio apdorojimo 200 °C temperatūroje, kai išlaikymo trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO₄); CC – kalcitas; CM – akermanitas (Ca₂MgSi₂O₇).

Gauti RSDA rezultatai buvo patvirtinti VTA duomenimis. DSK kreivėje ~121 °C temperatūroje stebimas platus endoterminis efektas, kuris būdingas adsorbcinio ir struktūrinio vandens pašalinimui iš sintezės produktų (3.4.2 pav.). Šio proceso šiluma proporcingai didėja nuo 167,4 J/g iki 182,4 J/g ilgėjant sintezės trukmei (3.4.2 pav., 3.4.1 lent.). Analogiška šio proceso metu masės nuostolių didėjimo tendencija stebima ir analizuojant TGA duomenis, kurios vertė didėja nuo 1,71 % iki 2,76 % atitinkamai (3.4.1 lent.).

3.4.2 pav. Sintezės produktų DSK kreivės, gautų iš biomasės lakiųjų pelenų A1, po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72.

3.4.1 lentelė. Sintezės produktų gautų iš biomasės lakiųjų pelenų (A1, $S_{pav} = 385 \text{ m}^2/\text{kg}$) terminių efektų duomenys

Izoterminio išlaikymo trukmė, h	Terminių efektų temperatūriniai intervalai, °C					
	30–200 °C		650–750 °C		820–900 °C	
	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g
2	1,71	-167,4	3,39	-111,3	0,027	29,5
4	2,68	-180,2	2,99	-86,5	0,028	24,0
24	2,70	-181,6	2,82	-78,1	0,026	16,3
72	2,76	-182,4	2,60	-68,6	0,024	11,7

Taigi šie rezultatai patvirtino, kad ilginant izoterminio išlaikymo trukmę sintezės produktuose didėja struktūriškai sujungto vandens kiekis. Antrasis endoterminis efektas (574°C), būdingas kvarco modifikacijos virsmui iš α į β , patvirtino dalinai nesureagavusio kvarco buvimą sintezės produktų sudėtyje net po ilgiausios izoterminio išlaikymo trukmės. DSK kreivėse identifikuojamas (650–750°C) endoterminis efektas, kuris būdingas kalcito skilimui. Šio proceso šiluma mažėja nuo 111,3 J/g iki 68,6 J/g, ilgėjant sintezės trukmei. Be to, mažėjant šio terminio efekto šilumai, DSK kreivėse stebimas endoterminio virsmo maksimalios temperatūros poslinkis į aukštesnių temperatūrų sritį nuo ~721 iki ~727 °C. Ilginant izoterminio išlaikymo trukmei, taip pat mažėja masės nuostoliai bei atitinkamai nesureagavusio kalcito kiekis sintezės produktuose: nuo 3,39 % (perskaičiavus į CaCO_3 kiekį – 7,7%) iki 2,60 % (perskaičiavus į CaCO_3 kiekį – 5,9 %) (3.4.1 lent.).

Paskutinis egzoterminis efektas (820–900 °C temperatūros intervale) būdingas amorfinių junginių, tokių kaip C-S-H (I) ir/arba C-S-H (II) perkristalizavimui į kalcio silikatus. Šiems pusiau

amorfinės struktūros junginiams (tiek C-S-H (I), tiek ir C-S-H (II)), būdingi tie patys difrakciniai maksimumai, todėl jų atskyrimas/identifikavimas pagal RSDA duomenis nėra įmanomas. Pagal literatūrinius duomenis [11], C-S-H (II) terminis virsmas į kalcio silikatus vyksta aukštesnėje temperatūroje, nei C-S-H (I), todėl ilginant izoterminio išlaikymo trukmę stebimas šio egzoterminio efekto virsmo maksimalios temperatūros poslinkis į žemesnių temperatūrų sritį nuo ~881 iki ~859 °C. Taip pat stebimas tendencingas proceso šilumos mažėjimas nuo 29,5 J/g iki 11,7 J/g, tačiau masės nuostoliai ilgėjant sintezės trukmei išlieka beveik nepakitę ~ 0,024-0,028 %. Šie gauti rezultatai leidžia teigti, kad sintezės pradžioje produktuose vyrauja pusiau kristalinis C-S-H (II), kuris ilgėjant sintezės trukmei pradeda persikristalizuoti į C-S-H (I).

Siekiant įvertinti izoterminio išlaikymo trukmės įtaką sunkiųjų metalų ekstrakcijai į vandeninę terpę, buvo atlikta skystosios terpės analizė, matuojant sunkiųjų metalų koncentraciją (3.4.2 lent.). Atlikti matavimai parodė, kad tik 5 sunkieji metalai nustatyti skystojoje terpėje, tuo tarpu kitų elementų kiekis buvo mažesnis nei minimali aptinkama riba. Didžiausias tiek pavienių, tiek bendras jų kiekis nustatytas po trumpiausios sintezės trukmės (po 2 valandų izoterminio išlaikymo). Didžiausias nustatytas vario jonų kiekis, kuris po 2 valandų sintezės yra 1,08 mg Cu²⁺/l. Atlikti matavimai parodė, kad ilginant izoterminio išlaikymo trukmei mažėja pavienių sunkiųjų metalų kiekis skystoje terpėje. Tikėtina, kad pagrindinė priežastis yra didesnis kiekis susidarančių KHS, į kurių struktūrą papildomai terpiasi šie proceso pradžioje identifikuojami sunkiųjų metalų jonai (3.4.2 lent.).

3.4.2 lentelė. Sunkiųjų metalų koncentracijos pokyčiai A1 sistemos skystojoje terpėje, esant skirtingai izoterminio išlaikymo trukmei

Izoterminio išlaikymo trukmė, h	Cu ²⁺	Pb ²⁺	Zn ²⁺	Mn ²⁺	P ⁵⁺
	Skystojoje terpėje, mg/l				
2	1,080	0,183	0,084	0,0011	0,190
4	0,08	0,018	0,071	0,0010	0,033
24	0,072	0,016	0,053	0,0010	0,036
72	0,068	0,010	0,045	<0,0001	0,035

Siekiant įvertinti koks absoliutinis sunkiųjų metalų kiekis yra atpalaiduojamas iš pradinės žaliavos (biomasės lakiųjų pelenu), skystojoje terpėje išmatuotos koncentracijos buvo perskaičiuotos į oksidų kiekį (3.4.3 lent.). Gauti skaičiavimai parodė, kad biomasės lakiuosiuose pelenuose esančių sunkiųjų metalų oksidai yra labai stabilūs ir praktiškai netirpūs, nes didžiausias disociavusio vario oksido kiekis yra 13,5 ppm, kai jo kiekis biomasės lakiuosiuose pelenuose yra 200 ppm (0,2 masės procentai) (3.4.3 lent.).

3.4.3 lentelė. A1 sistemos skystojoje terpėje disociavusių oksidų kiekis, esant skirtingai izoterminio išlaikymo trukmei

Izoterminio išlaikymo trukmė, h	CuO	PbO	ZnO	MnO	P ₂ O ₅
	ppm				
2	13,5	1,971	1,047	0,014	4,351
4	1,0	0,194	0,885	0,013	0,756
24	0,9	0,172	0,660	0,013	0,825
72	0,85	0,108	0,561	0,001	0,802

Siekiant įvertinti malimo įtaką biomasės lakiųjų pelenų reakcingumui, formuojant kalcio hidrosilikatus izoterminėmis sąlygomis, buvo atlikta hidroterminė sintezė naudojant smulkiausiai maltus biomasės lakiuosius pelenus (bandinys A2, 2.2 lent.). Nustatyta, kad A2 bandinyje po 2 h izoterminio išlaikymo vykstantys sintezės procesai yra analogiški kaip ir prieš tai tirtame (A1) (3.4.3 pav., 1 kr.), nes RSDA kreivėje identifikuojamas tas pats susidaręs naujadaras – tobermoritas (3.4.3 pav., 2 kr.). Reikia paminėti, kad pradinio mišinio smulkumas turi neženkliai įtaką KHS kristalizacijos procesui, nes, nepaisant pagrindinės tobermorito smailės intensyvumo padidėjimo beveik du kartus, kvarco difrakcinės smailės intensyvumas sumažėja tik apie 10 procentų. Šis faktas rodo, kad produktuose iš smukiausio (A2) bandinio didėja tobermorito kristališkumas, o ne jo kiekis.

3.4.3 pav. Sintezės produktų RSDA kreivės iš skirtingo smulkumo biomasės lakiųjų pelenų po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje 2 h: A1 – 1 kr., A2 – 2 kr. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas.

Sekančiame tyrimų etape buvo ištirta pradinės žaliavos biomasės lakiųjų pelenų plovimo įtaka KHS susidarymui hidroterminės sintezės sąlygomis. Šiam tikslui buvo naudoti 1 min. malti ir po to plauti (V/K=5) biomasės lakiieji pelenai (A3, 2.2. lent.). Gauti rezultatai parodė, kad biomasės lakiųjų pelenų plovimas stabdo tobermorito kristalizacijos procesą, nes po 2 h izoterminio

išlaikymo sintezės produktuose buvo aptikti tik minėtam junginiui būdingų difrakcinių smailių pėdsakai bei beveik nepakitęs būdingos kvarcui smailės intensyvumas (3.4.4 pav., 1 kr.). Pailginus sintezės trukmę nuo 4 h iki 24 h, RSDA kreivėse stebimas difrakcijos smailių intensyvumas išliko nepakitęs, lyginant su bandiniais po 2 h izoterminio išlaikymo (3.4.4 pav., 1-3 kr.). Nustatyta, kad tik ženklus izoterminio išlaikymo trukmės ilginimas (net iki 72 h) turi dalinai teigiamą įtaką tobermorito susidarymui, nes stebimos šiam junginiui būdingų smailių intensyvumo neženklaus padidėjimas (3.4.4 pav., 4 kr.). Taip pat RSDA kreivėje stebimos mažesnio intensyvumo kvarcui būdingos smailės. Tuo tarpu kitų pradiniam mišinysje esančių kristalinių junginių difrakcinių maksimumų intensyvumas išliko toks pat visomis tirtomis eksperimento sąlygomis.

3.4.4 pav. Sintezės produktų RSDA kreivės, gautų iš biomasės lakiųjų pelenų (A3) po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO₄); CC – kalcitas; CM – akermanitas (Ca₂MgSi₂O₇).

VTA rezultatai patvirtino, kad tobermorito ir kitų KHS susidarymas plautuose bandiniuose vyksta ženkliai lėčiau nei neplautuose. Pirmojo terminio efekto metu (~123 °C temperatūroje), būdingo struktūrinio vandens pašalinimui iš sintezės produktų, proceso šiluma proporcingai didėja nuo 144,2 J/g iki 179,0 J/g ilgėjant sintezės trukmei, tačiau tiek proceso šiluma, tiek masės nuostoliai šio virsmo metu (3.4.5 pav., 3.4.4 lent.) yra mažesni nei A1 produktuose. Pagal TGA duomenis buvo apskaičiuotas kalcio karbonato kiekis sintezės produktuose, kurio kiekis yra didesnis nei A1 sintezės produktuose (visomis tirtomis sąlygomis), nes ilginant izoterminio

išlaikymo trukmė masės nuostoliai A3 sistemoje mažėja nuo 4,14 % (perskaičius į CaCO₃ kiekį – 9,4%) iki 3,05 % (perskaičius į CaCO₃ kiekį – 6,9 %) (3.4.4 lent.).

A3 sistemoje gautų sintezės produktų po 2 h izoterminio išlaikymo trukmės DSK kreivėje taip pat neidentifikuotas egzoterminis efektas 820–900 °C temperatūros intervale, būdingas C-S-H (I) ir/arba C-S-H (II) perkristalizavimui į kalcio silikatus. Šis faktas patvirtina, kad po 2 val. sintezės trukmės minėti KHS nesusidaro. Ilginant izoterminio išlaikymo trukmę iki 4-72 h, minėtas teminis virsmas jau yra identifikuojamas sintezės produktuose, o proceso šiluma tendencingai didėja nuo 5,61 J/g iki 21,65 J/g. Nustatyta, kad šio egzoterminio efekto virsmo maksimali temperatūra beveik nekinta (~841-844 °C), ilginant izoterminio išlaikymo trukmę. Šie gauti rezultatai leidžia teigti, kad po 4 h sintezė produktuose pradeda formuotis pusiau kristalinis C-S-H (I), kurio kiekis ilgėjant sintezės trukmei didėja.

3.4.5 pav. Sinezės produktų DSK kreivės, gautų iš biomasės lakiųjų pelenų (A3), po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72.

3.4.4 lentelė. Sinezės produktų, gautų iš biomasės lakiųjų pelenų (A3) terminių efektų duomenys

Izoterminio išlaikymo trukmė, h	Terminių efektų temperatūriniai intervalai, °C					
	30–200 °C		650–750 °C		820–900 °C	
	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g
2	0,51	-144,2	4,14	-131,1	-	-
4	1,46	-174,7	3,54	-120,4	0,0003	5,61
24	1,82	-176,3	3,31	-101,3	0,026	10,2
72	2,24	-179,01	3,05	-87,56	0,045	21,65

Atlikta skystosios terpės analizė parodė (3.4.5 lent.), kad, kaip ir neplautu pelenų atveju, didžiausia koncentracija nustatyta vario jonų, kurių kiekis po 2 valandų sintezės yra 0,702 mg Cu²⁺/l, tačiau ši vertė yra mažesnė nei neplautame bandinyje. Kitų sunkiųjų metalų jonų vertės taip

pat yra artimos neplautų bandinių. Pastebimas skirtumas nuo A1 sistemos, kad ilginant izoterminio išlaikymo trukmę, pavienių sunkiųjų metalų kiekis skystoje terpėje beveik nekinta. Šis skirtumas gali būti paaiškinamas beveik nedidėjančiu KHS kiekiu, ilginant izoterminio išlaikymo trukmę A3 sistemoje.

3.4.5 lentelė. Sunkiųjų metalų koncentracijos pokyčiai A3 sistemos skystoje terpėje, esant skirtingai izoterminio išlaikymo trukmei

Izoterminio išlaikymo trukmė, h	Cu ²⁺	Pb ²⁺	Zn ²⁺	Mn ²⁺	P ⁵⁺
	Skystoje terpėje, mg/l				
2	0,702	0,072	0,040	0,0010	0,189
4	0,401	0,025	0,040	0,0015	0,177
24	0,380	0,022	0,039	0,0022	0,169
72	0,337	0,017	0,039	0,004	0,161

Apibendrinant gautus rezultatus galima teikti, kad pradinė biomasės lakiųjų pelenų žaliava be papildomo plovimo yra tinkama KHS sintezei, tačiau pradinės žaliavos C/S molinis santykis yra mažesnis (C/S=0,67) nei susidarantys sintezės produktai: tobermoritas (C/S=0,83) bei C-S-H (I) (C/S=0,83-1,3) ir/arba C-S-H (II) (C/S=1,3-2). Todėl sekančiame tyrimu etape buvo paruoštas mišinys, kuriame prie pradinės biomasės lakiųjų pelenų žaliavos (A1) pridėta CaO ir kurio bendras C/S molinis santykis yra 0,83 (mišinys A4).

Nustatyta, kad pradinio mišinio C/S molinio santykio padidinimas iki 0,83 turi įtakos KHS kristalizacijos procesui, lyginant su mažesnio baziškumo sistema (3.4.6 pav.). Po 2 h izoterminio išlaikymo RSDA kreivėje stebimi mažesnio intensyvumo tobermoritui būdingi maksimumai (3.4.6 pav., 1 kr.), tačiau 120 °C temperatūroje esančio endoterminio efekto šiluma (172 J/g) ir masės nuostoliai (1,97 %) yra neženkliai didesni, nei A1 sistemoje (3.4.6 lent.). Šis faktas patvirtina, kad sintezės pradžioje (2h) susidarantiuose produktuose vyrauja mažiau kristaliniai KHS, kurių egzistavimą (C-S-H (I) ir/arba C-S-H (II)) taip pat patvirtina egzoterminis virsmas 820–900 °C temperatūros intervale.

3.4.6 pav. Mišinio A4 sintezės produktų RSDA kreivės po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO₄); CC – kalcitas; CM – akermanitas (Ca₂MgSi₂O₇).

3.4.6 lentelė. A4 mišinio sintezės produktų terminių efektų duomenys

Izoterminio išlaikymo trukmė, h	Terminių efektų temperatūriniai intervalai, °C					
	30–200 °C		650–750 °C		820–900 °C	
	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g
2	1,97	-172,9	5,40	-194,8	0,03	23,31
4	2,02	-160,2	4,81	-180,05	0,02	35,29
24	2,52	-172,4	3,72	-149,34	0,04	39,90
72	2,88	-189,5	3,37	-104,8	0,04	41,51

Kitas svarbus parametras, kuris gali patvirtinti, kad proceso pradžioje CaO dalyvauja KHS susidarymo procese, yra kalcio karbonato kiekis: siekiant gauti pradinį mišinį, kurio C/S molinis santykis būtų 0,83, į pelenus buvo įmaišytas 6,3 masės procentų CaO kiekis (apskaičiuotas nuo bendro pradinio pelenų kiekio), t. y. visoje sistemoje buvo 6 procentai CaO. Taigi, jeigu hidroterminės sintezės metu papildomas CaO nedalyvauja KHS reakcijoje, jis hidratuojasi ir/arba karbonizuoja (dėl ore esančio CO₂ tarpusavio sąveikos). DSK/TGA duomenys parodė, kad portlandito skilimui būdingas efektas neidentifikuotas (3.4.7 pav.), o kalcio karbonato skilimui būdingi masės nuostoliai yra 5,4 % (perskaičiavus į CaCO₃ kiekį – 12,27%). Minėta vertė yra net 2 kartus mažesnė nei maksimalus galintis susidaryti kalcio karbonato kiekis, pilnai

karbonizuojantis visam į pradinį mišinį įdėtam CaO. Taigi gauti duomenys parodė, kad jau proceso pradžioje papildomai įdėtas CaO dalyvauja KHS kristalizacijos procesuose.

3.4.7 pav. Mišinio A4 sintezės produktų DSK kreivės, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72.

Ilginant izoterminio išlaikymo trukmę, stebimas tolimesnis tobermorito kristalizacijos procesas, kurio metu didėja tobermoritui būdingų difrakcinių maksimumų intensyvus bei mažėja kvarco smailių intensyvumas. Adsorbcinio ir struktūrinio vandens pašalinimo proceso šiluma taip pat proporcingai didėja nuo 173 J/g iki 189 J/g, kaip ir masės nuostoliai nuo 1,97 % iki 2,88 % (3.4.6 lent.). Visos minėtos vertės yra didesnės nei A1 sistemoje. Tuo pačiu sintezės trukmės ilgėjimas turi teigiamą įtaką kalcio karbonato sureagavimui bei C-S-H (I) ir/arba C-S-H (II) kristalizacijos procesui, nes po 72 h, kalcio karbonato skilimui būdingi masės nuostoliai yra tik 3,37 % (perskaičiavus į CaCO₃ kiekį – 7,6%), o kalcio silikatų susidarymui būdinga šiluma yra ~42 J/g.

Taigi pradinio mišinio baziškumo padidinimas turi teigiamos įtakos KHS kristalizacijai. Todėl nuspręsta pradinio mišinio baziškumą padidinti dar daugiau, kad bendras molinis santykis C/S būtų lygus 1,0 (mišinys A5, 2.2 lent.).

3.4.8 pav. Mišinio A5 sintezės produktų RSDA kreivės, kai trukmė, h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO_4); CC – kalцитas; CM – akermanitas ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$); CH – portlanditas.

Šioje sistemoje sintezės pradžioje (2h) vyrauja tokie pat junginiai, kaip ir A4 sistemoje, bei identifikuojami portlandito pėdsakai (3.4.8 pav., 1 kr.). Šio junginio egzistavimą patvirtina DSK stebimas endoterminis efektas, kuris būdingas portlandito skilimui (3.4.9 pav., 1 kr.). Pagal TGA analizės rezultatus apskaičiuotas portlandito kiekis yra 1,2 %. Ištirta, kad jau po 4 h izotermio išlaikymo portlanditas pilnai sureaguoja (3.4.7 lent.), taip pat mažėja nesureagavusio kalcio karbonato kiekis.

Didėjančio KHS kiekis patvirtinamas RSDA kreivėse augančiu tobermorito difrakcinių maksimumų intensyvumu, didėjančiais pirmo endoterminio efekto masės nuostoliais ir didėjančia egzotermio proceso šilumos verte ilgėjant sintezės trukmei.

3.4.9 pav. A5 mišinio sintezės produktų DSK kreivės, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72.

3.4.7 lentelė. Mišinio A5 sintezės produktų terminių efektų duomenys

Izoterminio išlaikymo trukmė, h	Terminių efektų temperatūriniai intervalai, °C							
	30–200 °C		400–500 °C		650–750 °C		820–900 °C	
	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g
2	1,43	-198,2	0,29	-12,1	6,82	-203,9	0,02	18,97
4	2,2	-180,9	-	-	5,91	-180,3	0,02	24,55
24	3,12	-175,3	-	-	4,58	-132,92	0,01	30,10
72	3,20	-170,2	-	-	2,88	-87,88	0,02	62,14

Beveik visas papildomai įdėtas CaO pilnai sureaguoja, nes po 72 h sintezės, kalcio karbonato skilimui būdingi masės nuostoliai yra tik 2,88 % (perskaičiavus į CaCO₃ kiekį – 6,5%), ir šis kiekis yra tik 0,6 procentais (CaCO₃) didesnis nei grynoje sistemoje A1.

Sekančiame tyrimų etape pasirinkta padidinti C/S santykį mišinyje iki 1,50 (mišinys A6, 2.2 lent.). Ištirta, kad padidinus pradinio mišinio C/S molinio santykį iki 1,50 ir jį 2 h hidrotermiškai apdorojus 200 °C temperatūroje susidaro tik tobermorito pėdsakai (3.4.10 pav., 1 kr.), o DSK kreivėje (3.4.11 pav., 1 kr.) nėra identifikuojamas 820–900 °C temperatūros intervale egzoterminis virsmas, būdingas C-S-H (I) ir/arba C-S-H (II) persikristalizavimui.

Taip pat sintezės pradžioje (2 h) identifikuotas ženklus nesureagavusios papildomos CaO žaliavos sudėtyje turinčius junginių kiekis: 6,8 % portlandito ir 16,05 % kalcio karbonato (apskaičiuota iš TGA duomenų) (3.4.8 lent.). Ilginant sintezės trukmę iki 72 h didėja tobermoritui būdingų difrakcinių maksimumų intensyvumas ir formuojasi pusiau kristaliniai KHS (C-S-H (I) ir/arba C-S-H (II)) (3.4.11 pav., 2 kr., 3.4.8 lent.).

Ištirta, kad po 4 h pilnai sureaguoja portlanditas, o po 72 h kalcio karbonato kiekis sumažėja net iki 8,4 % (apskaičiuotas pagal TGA duomenis) (3.4.8 lent.).

3.4.10 pav. Mišinio A6 sintezės produktų RSDA kreivės po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 4; 3 kr. – 24; 4 kr. – 72. Čia: Q – kvarcas; T – tobermoritas; Mg – magnio oksidas; Al – aliuminio fosfatas (AlPO₄); CC – kalcitas; CM – akermanitas (Ca₂MgSi₂O₇); CH – portlanditas

3.4.11 pav. Mišinio A6 sintezės produktų DSK kreivės po izoterminio išlaikymo 200 °C temperatūroje, kai trukmė h: 1 kr. – 2; 2 kr. – 72.

3.4.8 lentelė. Mišinio A6 sintezės produktų terminių efektų duomenys

Izoterminio išlaikymo trukmė, h	Terminių efektų temperatūriniai intervalai, °C							
	30–200 °C		400–500 °C		650–750 °C		820–900 °C	
	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g	TG, %	DSK, J/g
2	1,1	-129,4	1,66	-81,81	7,06	-246,3	-	-

72	2,2	-160,1	-	-	3,71	-122,43	0,025	38,52
----	-----	--------	---	---	------	---------	-------	-------

Apibendrinant šios dalies tyrimų rezultatus, galima teigti, kad trumpiausiai malti (1 min) biomasės lakieji pelenai yra tinkama žaliava KHS sintezei, o tolimesnis pradinės žaliavos malimas/smulkinimas beveik neturi įtakos šiam procesui. Tuo tarpu biomasės lakiųjų pelenų plovimas stabdo tobermorito ir kitų KHS kristalizacijos procesus. C/S molinio santykio padidinimas iki 1.0 pridėnant CaO, sintezės pradžioje tik dalinai dalyvauja KHS susidaryme, tačiau ilginant izoterminio išlaikymo trukmę, jis skatina KHS susidarymą.

3.5 Hidroterminė sintezė iš pelenų, kurių C/S yra lygus 1,0 ir pelenų mišinių, kurių C/S yra lygus 1,0 ir 1,5

Buvo atlikta trijų bandinių hidroterminė sintezė, kurių izoterminio išlaikymo trukmė 200 °C temperatūroje buvo 2, 4, 8 ir 24 val. 3.5.1 lent. pateikiama šių medžiagų abreviatūra.

3.5.1 lentelė. Bandinių abreviatūra

Bandinys	Abreviatūra	C/S santykis
Lakieji pelenai iš bendrosios dujų valymo sistemos (Ib pelenai 1.1.2 lent.)	S1	1,02
Lakiųjų pelenų mišinys iš bendrosios dujų valymo sistemos ir el. filtrų (Vb ir Iie pelenai 1.1.2 lent.)	AR1	1
Lakiųjų pelenų mišinys iš bendrosios dujų valymo sistemos ir el. filtrų (Vb ir Iie pelenai 1.1.2 lent.)	AR1.5	1,5

Nustatyta, kad po 2 valandų hidroterminio apdorojimo visuose pelenų mėginiuose susiformavo tobermoritas (3.5.1 pav.). Prailginus sintezės trukmę iki 4, 8 ir 24 valandų, tobermorito difrakcijos smailių intensyvumai padidėjo tik nežymiai (3.5.1 pav., 2–4 kr.). Tuo tarpu kvarco charakteringų difrakcijos maksimumų intensyvumai šiek tiek mažėjo. Svarbu pažymėti, kad tik vienas žaliavos (pelenų) kristalinis junginys – kalcio karbonatas – liko sintezės produktuose visomis eksperimento sąlygomis. Tai rodo, kad pelenų hidroterminio apdorojimo rezultate gaunamas produktas, sudarytas tik iš kvarco, kalcito ir kalcio hidrosilikatų (tobermorito).

a)

b)

c)

3.5.1 pav. Skirtinga trukmę hidrotermiškai apdorotų biokuro lakiųjų pelenų RSDA kreivės, a) – mėginys S1, b) – mėginys AR1, c) – mėginys AR1.5. Indeksai: Q – kvarcas; CC – kalцитas; T – tobermoritas.

Ši teiginį patvirtino vienalaikės terminės analizės rezultatai (3.5.2 pav., 3.5.1 lent.).

a)

b)

3.5.2 pav. Bandinių DSK analizės kreivės po 2 h a) ir 24 h b) hidroterminio apdorojimo.

Visuose 2 valandas hidrotermiškai apdorotų bandinių DSK kreivėse (3.5.2 pav., a), matomos keturios endoterminės smailės. Trys smailės parodo medžiagų, identifikuotų rentgeno difrakcijos metodu, terminius virsmus. Endoterminė smailė su maksimumu 132 °C temperatūroje yra priskiriama absorbuoto/struktūrinio vandens pašalinimui iš sintezės produktų, kuri taip pat yra būdinga tobermorito daliniam skilimui [12], 573 °C smailė parodo kvarco rekristalizaciją iš alfa į beta modifikaciją, o 730 °C smailė būdinga CaCO_3 skilimui. Be šių aprašytų smailių, visų mėginių DSK kreivėse matoma kita neintensyvi endoterminė smailė 350-390 °C temperatūros diapazone. Šis smailė yra būdinga hidrogranatų skilimui [13], kurie dėl savo amorfinės formos nebuvo identifikuoti RSDA metodu.

Pagrindinis skirtumas tarp DSK kreivių pobūdžio yra egzoterminis efektas, pasireiškiantis ~ 845 °C temperatūroje, kuris pasirodo mėginio AR1.5 kreivėje. Ši smailė būdinga dalinai kristalinių arba amorfinių kalcio hidrosilikatų su mažesniu CaO/SiO_2 santykiu (C-S-H(I)) persikristalinimui į volastonitą [14]. Tai rodo, kad sintezės produktuose gali formotis ne tik kristaliniai, bet ir amorfiniai kalcio hidrosilikatai, kurie nėra nustatomi RSDA metodu. Po 24 valandų sintezės volastonito rekristalizacijos smailė jau matoma visų mėginių DSK kreivėse (3.5.2 pav., b). Bandinyje AR 1.5 ankstyvesnis amorfinių kalcio hidrosilikatų susidarymas gali būti susijęs su pradinių medžiagų pobūdžiu. Šis mėginys turi didžiausią kiekį lakiųjų pelenų iš el. filtrų, kurių rentgeno difrakcijos kreivėje buvo nustatyti amorfiniai junginiai.

Kadangi tikslinis sintezės produktas buvo kalcio hidrosilikatas, 3.5.1 lentelėje pateikti TG analizės duomenys apie visų hidrotermiškai apdorotų mėginių masės nuostolius 50–200 °C temperatūroje.

3.5.1 lentelė. Bandinių masės nuostolių 50-200 °C termogravimetrinės analizės duomenys po skirtingos sintezės trukmės

Bandinys	Sintezės trukmė, h			
	2	4	8	24
	Masės nuostoliai, %			
S1	3.51	4.05	4.20	4.14
AR1	3.97	4.53	4.60	4.66
AR1.5	2.42	3.08	3.38	3.75

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, kalcio hidrosilikatai susidaro jau po 2 valandų hidroterminio apdorojimo. Prailginus sintezės trukmę iki 24 valandų, naujai susidariusių kalcio hidrosilikatų kiekis šiek tiek padidėja. Didžiausi masės nuostoliai kalcio hidrosilikatų skilimo metu fiksuojami mėginyje AR1, o mažiausi – mėginyje AR 1.5. Gali būti, kad C/S = 1,5 yra per didelis santykis tobermorito formavimuisi, o amorfinio CSH kiekis nekompensuoja mažesnio tobermorito kiekio. Kita vertus, 2 valandos yra pakankama hidroterminio apdorojimo 200 °C temperatūroje trukmė kalcio hidrosilikatų formavimuisi. Šiek tiek didesnis šių junginių kiekis, susidaręs pratęsus sintezės trukmę, neatstoja energijos sąnaudų, reikalingų sintezės procesui.

Taip pat buvo nustatyta skystosios terpės, likusios po sintezės produktų filtravimo, sudėtis. ICP-MS analizės rezultatai po 2 valandų hidroterminio apdorojimo pateikti 3.5.2 lentelėje.

3.5.2 lentelė. Komponentų koncentracija skystoje terpėje po 2 h hidroterminio apdorojimo

Komponentas	AR1	AR1.5	S1
Koncentracija	masės %		
SO ₃	0.8	0.9225	0.4125
K ₂ O	1.626923	1.852885	4.278205
Na ₂ O	0.3875	0.377391	0.303261
CaO	0.000374	0.001426	0.003126
Koncentracija	ppm		
MgO	0.55	0.55	3.516667
P ₂ O ₅	0.99629	0.618387	0.77871
PbO	0	0.118502	0.075411
TiO ₂	0	0	0
Al ₂ O ₃	18.23722	90.57222	0.661111
SrO	0.171364	0.200909	0.165455
CuO	1.6125	0.475	0.43125
ZnO	0.311538	0.423692	0.174462

BaO	0.15635	0.34062	0.413212
MnO	0	0	0
Fe ₂ O ₃	0.485714	0.307143	0
Iš viso išplauta iš pelenų, %	2.8170	3.1636	4.9977

Kaip matyti iš lentelės duomenų, hidroterminės sintezės metu į skystą terpę daugiausiai pereina labiausiai tirpūs komponentai – SO₃, K₂O, Na₂O ir CaO. Visų kitų komponentų, įskaitant sunkiuosius metalus, koncentracija skystoje terpėje yra itin maža. Bendras pelenų hidroterminio apdoravimo metu išplautų medžiagų kiekis didžiausias yra S1 mėginyje, kuriame buvo daugiausia K₂O.

3.6 Susintetintų pelenų įtaka cemento hidratacijai ir kietėjimui

Šiame tyrimų etape buvo nustatyta hidrotermiškai apdorotų lakiųjų pelenų iš bendrosios pelenų surinkimo sistemos įtaka cemento hidratacijai ir kietėjimui. Pradiniams tyrimams pasirinktas susintetintas mišinys A5 (2.2 lent.), kuriame prie biokuro lakiųjų pelenų papildomai buvo pridėta CaO, kad mišinio C/S molinis santykis būtų lygus 1,0. Analizuoti bandiniai kuriuose 5, 10 ir 15 % cemento kiekio buvo pakeista susintetintu priedu.

Sintetinio priedo įtakos ankstyvajai cemento hidratacijai įvertinimui buvo atlikti hidratacijos metu išsiskiriančios šilumos srauto ir kiekio matavimai (3.6.1 pav.). Bandinių hidratacijos metu išsiskyrusiose šilumos srauto kreivėse identifikuoti trys šilumos srauto maksimumai: pirmasis – trunkantis iki 1 val., antrasis – pasiekiamas per 6-8 val., o trečiasis (nežymus) – po ~13 val. nuo hidratacijos pradžios. Pirmojo intensyvaus šilumos išsiskyrimo metu vyksta intensyvus mineralų tirpimas; antrojo metu – C₃S hidratacija, C–S–H ir CH susidarymas; trečiojo – aliuminatinių junginių reakcijos (pvz. etringito susidarymas).

Nustatyta, kad visuose bandiniuose su priedu indukcinis periodas trunka žymiai trumpiau, o antrasis šilumos srauto išsiskyrimo maksimumas pasiekiamas anksčiau nei gryno portlandcemenčio bandinyje (3.6.1 pav., a). Nors intensyviausias antrojo šilumos srauto maksimumas identifikuotas portlandcemenčiuje be priedų, tačiau didesnis bendras išsiskyrusios šilumos kiekis nustatytas bandiniuose su priedu (3.6.1 pav., b). Šie duomenys rodo, kad susintetintas lakiųjų pelenų priedas spartina pradinę portlandcemenčio hidrataciją. Intensyvesnę pradinę cemento su priedais hidrataciją galima paaiškinti tuo, kad pridėdami sintetinti pelenai veikia kaip cemento hidratų kristalizacijos centrai, nes jų sudėtyje jau yra portlandito, tobermorito ir kitų kristalinių junginių.

a)

b)

3.6.1 pav. Cemento hidratacijos metu išsiskyrusios šilumos srauto (a) ir šilumos kiekio (b) kreivės, kai priedo kiekis %: 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15

Analizuojant cemento ir cemento su priedu hidratacijos metu susidarantių kristalinių junginių sudėtį RSDA metodu nustatyta, kad visuose bandiniuose dominuoja portlanditui, etringitui ir nehidratuotiems kalcio silikatams būdingi difrakciniai atspindžiai.

Po 2 parų bandinių hidratacijos, portlanditui būdingi atspindžiai yra intensyviausi bandiniuose be priedo. Tai galima paaiškinti tuo, nepaisant cemento hidrataciją spartinančio priedų poveikio, bandiniuose su priedu reaguoja mažesnis kalcio silikatų kiekis (praskiedimo efektas) ir hidratacijos eigos paspartinimas nekompensuoja šio efekto poveikio. Todėl didinant priedo kiekį bandiniuose, portlandito kreivių intensyvumas proporcingai mažėja. Pažymėtina, kad po 28 parų bandinių

hidratacijos jau matoma priešinga tendencija – visuose bandiniuose su priedu portlandito smailių intensyvumas yra didesnis nei portlandcemenčio bandiniuose. Tai gali būti susiję tiek su didesniu portlandito kiekiu, tiek su aukštesniu šio junginio kristališkumo laipsniu bandiniuose su priedais.

3.6.2 pav. Bandinių rentgeno spindulių difrakcinės analizės kreivės po 2 (a) ir 28 (b) parų kietėjimo, kai cemente priedo kiekis %: 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15.

Toliau buvo nustatytas bandinių stipris gniuždant. Stiprio gniuždant po 2 ir 28 parų hidratacijos bandymų rezultatai pateikti 3.6.3 pav.

3.6.3 pav. Bandinių stipris gniuždant po 2 ir 28 parų hidratacijos

Po 2 parų hidratacijos bandinio su 5 % priedo stipris gniuždant (24,30 MPa) yra beveik toks pat, kaip gryno cemento (24,60 MPa). Tai rodo, kad tiriamojo priedo pagreitinta cemento hidratacija kompensuoja bandinių stiprio sumažėjimą dėl mažesnio cemento kiekio (t.y. dėl cemento praskiedimo efekto). Didinant priedo kiekį iki 10 ir 15 %, bandinių stipris gniuždant gerokai sumažėja, tačiau atitinka EN 197-1:2011 standarto reikalavimus cementui 42,5 N ir yra didesnis nei 10 MPa.

Po 28 parų kietėjimo bandinio, kuriame 5 % portlandcemenčio pakeista tiriamuoju priedu stipris gniuždant yra toks pat, kaip ir portlandcemenčio bandinio (44,1 MPa) ir atitinka minėto standarto reikalavimus cementui 42,5 N. Visų kitų bandinių su priedais stipris gniuždant mažėja tiesiogiai proporcingai pridedamo priedo kiekiui ir yra mažesnis nei 42,5 MPa.

Kaip matyti iš pateiktų preliminarių rezultatų, hidrotermiškai apdoroti biokuro lakieji pelenai, kurių C/S buvo padidintas iki 1 pridedant papildomą CaO kiekį, gali būti panaudoti kaip priedas cementui. Tačiau šie sintezės produktai buvo gauti pridedant papildomą reagentinę medžiagą, kas padidina sintezės kaštus. Todėl kitame tyrimų etape buvo nustatyta hidrotermiškai apdorotų tik lakiųjų pelenų ir susintetintų lakiųjų pelenų mišinio, kurių C/S santykis lygus 1,0 ir 1,5 (3.5.1 lent.) įtaka cemento hidratacijai ir kietėjimui.

Cemento teslos bandiniai buvo suformuoti 5-15 masės % portlandcemenčio pakeičiant sintetiniais priedais (S1, AR1 ir AR1.5). 3.6.1 lentelėje pateikti cemento teslos bandinių sudėtis ir pagrindinės savybės.

3.6.1 lentelė. Portlandcemenčio teslos su priedais normali konsistencija ir rišimosi trukmė

Komponentas, %	Abreviatūra	Rišimosi trukmė (min)
----------------	-------------	-----------------------

Portlandcementis	S1	AR1	AR1.5		Normali konsistencija, V/C (%)	Pradžia	Pabaiga
100	-	-	-	OPC	0.28	84	136
90	10	-	-	10S1	0.36	80	165
90	-	10	-	10AR1	0.34	85	170
90	-	-	10	10AR1.5	0.32	120	175

Kaip matyti iš 3.6.1 lentelės duomenų, normalios konsistencijos cemento tešlos, kuriose yra priedų, vandens poreikis yra didesnis nei gryno cemento tešlos. Tai galima paaikškinti susintetintų priedų sorbcinėmis savybėmis, dėl kurių padidėja vandens poreikis. Visų bandinių su priedais rišimosi trukmė buvo šiek tiek ilgesnė, nei gryno portlandcemenčio. Ilgesnė rišimosi trukmė mėginiuose su priedais gali būti susijusi su padidėjusiu sulfatų kiekiu tiriamuosiuose biomassės lakiuosiuose pelenuose.

Susintetintų priedų įtakai ankstyvam portlandcemenčio hidratacijos procesui įvertinti buvo atlikta mikrokalorimetrinė analizė. Analizė buvo atlikta su gryno portlandcemenčio mėginiu ir bandiniais, kuriuose 10 % portlandcemenčio masės buvo pakeista priedais S1, AR1 ir AR1.5. Tyrimo rezultatai pateikti 3.6.4 pav.

a)

b)

3.6.4 pav. Mėginių mikrokalorimetrinės analizės rezultatai: a) šilumos srautas; b) bendra išsiskyrusi šiluma.

Didžiausias šilumos srauto intensyvumas nustatytas portlandcementyje be priedų. Tuo tarpu mėginiuose su priedais indukcinis periodas prasidėjo anksčiau nei OPC mėginyje ir yra žymiai trumpesnis, ypač 10S1 ir 10AR1 mėginiuose (3.6.4 pav., a). Šiuose mėginiuose antroji šilumos emisijos smailė, susijusi su kalcio silikatų hidratacija, taip pat atsiranda per trumpesnę laikotarpį nuo hidratacijos pradžios, o AR1.5 mėginyje pasiekiamas tuo pačiu metu kaip ir OPC mėginyje. Bandiniuose su priedais šilumos išsiskyrimo srauto smailių pasislinkimas į trumpesnės trukmės pusę rodo C_3S hidratacijos pagreitėjimą ankstyvuoju periodu. Tačiau šis pagreitėjimas nekompensuoja C_3S hidratacijos reakcijos laipsnio sumažėjimo, nes bandiniuose su priedais reaguoja mažiau C_3S ir daugiau bendros hidratacijos šilumos išsiskiria iš cemento be priedų mėginio (3.6.4 pav., b).

2 ir 28 dienas hidratuotų mėginių RSDA analizės kreivės pateiktos 3.6.5 pav. Visų bandinių kreivėse identifikuojami įprasti cemento hidratai – etringitas ir portlanditas ($Ca(OH)_2$). Be to, bandiniuose matomos nehidratuotiems kalcio silikatams (C_3S , C_2S) ir kalcitui ($CaCO_3$) būdingos smailės. Nors visų bandinių RSDA kreivės po 2 parų hidratacijos (6 pav., (a)) yra panašios, tačiau yra pastebimas portlandito ir nehidratuotų kalcio silikatų smailių intensyvumo skirtumas. Lyginant su gryno cemento bandiniu, bandiniuose su priedais matomas didesnis portlandito ir mažesnis nehidratuotų kalcio silikatų smailių intensyvumas. Ta pati tendencija išlieka ir po 28 parų hidratacijos (3.6.5 pav., b), tačiau šiose XRD kreivėse paminėti smailių intensyvumo skirtumai nėra tokie ryškūs.

Vienalaikės terminės analizės rezultatai pateikti 3.6.6 pav. ir 3.6.2 lentelėje. Po 2 parų hidratacijos, kaip ir po 28 parų hidratacijos, visų mėginių DSC kreivių profiliai yra labai panašūs, šiek tiek skiriasi tik smailių intensyvumas.

a)

b)

3.6.5 pav. Bandinių, hidratuotų 2 a) ir 28 b) dienas, RSDA analizės kreivės. Indeksai: CC – kalcitas; E – etringitas; CH – portlanditas; CS – nehidratuoti kalcio silikatai.

Temperatūros intervale nuo 30 iki 950 °C stebimos trys endoterminės smailės (3.6.6 pav.) Smailė 50–220 °C temperatūros srityje yra susijusi su pagrindinių cemento hidratų (CSH, etringito, kalcio hidroaluminatų, hidrogranatų) skilimu, smailė prie ~450 °C rodo portlandito skilimą, o smailė 650–750 °C temperatūros srityje rodo kalcito irimą [15]. DSC kreivių pobūdis

išlieka toks pat ir po 28 parų bandinių hidratacijos (3.6.6 pav., b), tačiau išryškėja vienas skirtumas. Visų mėginių su priedais DSC kreivėse atsiranda silpnas endoterminis efektas 350–390 ° C temperatūros intervale. Šis efektas buvo matomas ir lakiųjų pelenų bandinių DSC kreivėse po hidroterminio apdorojimo. Kaip minėta aukščiau, ši smailė yra būdinga hidrogranatų skilimui, ir šis efektas parodo, kad tirtieji priedai taip pat skatina ir hidrogranatų susidarymą kietėjančiame cemento.

a)

b)

3.6.6 pav. DSC analizės rezultatai po 2 (a) ir 28 (b) parų bandinių hidratacijos.

3.6.2 lentelė. Bandinių termogravimetrinės analizės rezultatai po 2 ir 28 parų bandinių hidratacijos

Bandinys	Trukmė, paromis
	7
	28
Temperatūros intervalas, ° C	

	50-220	~450	570-750	90-220	~450	570-750
	masės nuostoliai, %					
OPC	7.04	2.01	2.40	8.90	2.80	2.85
10S1	7.40/7.05*	2.19	2.41	9.41/9.06*	2.55	3.63
10AR1	7.74/7.35*	1.88	2.73	9.01/8.62*	2.76	3.82
10AR1.5	7.28/7.04*	2.47	3.41	8.9/8.76*	2.87	3.36

* - be paties priedo masės nuostolių

3.6.2 lentelėje pateikti bendri bandinių masės nuostoliai 50–220 °C temperatūroje ir bandinių masės nuostoliai, atmetus paties priedo masės nuostolius, nes priedai šioje temperatūroje netenka dalies savo masės dėl CSH dehidracijos. Po 2 parų hidratacijos bandinio be priedo ir bandinių su 10 % S1 ir AR1.5 priedų masės nuostoliai šioje temperatūroje yra vienodi, o bandinio su AR1 priedu masės nuostoliai yra didesni. Tai rodo, kad bandiniuose su priedais net ir esant mažesniai cemento kiekiui, šių bandinių hidratacijos metu susiformuoja toks pat arba didesnis pagrindinių cemento hidratų kiekis. Tą pačią tendenciją po 2 parų hidratacijos galima pastebėti ir bandinių masės nuostoliuose portlandito skilimo metu 450 °C temperatūroje. Bandinių su S1 ir AR1.5 priedais masės nuostoliai šioje temperatūroje yra didesni nei gryno cemento bandinio, tuo tarpu bandinio su AR1 priedu masės nuostoliai yra šiek tiek mažesni. Apibendrinant galima teigti, kad visi tirtieji priedai skatina kalcio silikatų hidrataciją, tačiau bandiniuose su priedais S1 ir AR1.5 susidaro daugiau portlandito, o bandinyje su AR1 priedu – kalcio hidrosilikatų.

Po 28 parų bandinių hidratacijos ši tendencija tampa mažiau pastebima. Didžiausi masės nuostoliai 50-220 °C temperatūroje nustatyti bandinyje be priedų ir 10S1 bandinyje, tačiau didžiausi masės nuostoliai ~450 °C temperatūroje išlieka 10AR1.5 bandinyje. Todėl galima teigti, kad pradiniu hidratacijos periodu (iki 2 parų) tirti priedai skatina portlandcemenčio hidrataciją, tačiau hidratacijos trukmei pailgėjus iki 28 parų, ši įtaka tampa mažiau pastebima dėl bandiniuose su priedais reaguojančio mažesnio cemento kiekio.

3.6.7 pav. pateikti skirtingą trukmę kietėjusių portlandcemenčio bandinių su skirtingais priedais stiprio gniuždant duomenys.

3.6.7 pav. Portlandcemenčio bandinių su skirtingais priedais stipris gniuždant po 2 ir 28 parų hidratacijos.

Po 2 parų hidratacijos, bandinių su 5 % visų priedų stipris gniuždant yra panašus į gryno cemento (24,60 MPa), svyruoja nuo 24,55 iki 24,60 MPa. Didėjant priedų kiekiui iki 15 %, visų bandinių su priedais stipris gniuždant mažėja, lyginant su gryno cemento bandiniu, nepriklausomai nuo pridėto priedo. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad visų tirtųjų bandinių stipris gniuždant po 2 parų kietėjimo atitinka EN 197-1:2011 standarto reikalavimus ir yra didesnis nei 10 MPa. Po 28 parų kietėjimo, visi bandiniai, kuriuose 5 % portlandcemenčio pakeista tiriamaisiais priedais, stipris gniuždant yra šiek tiek didesnis (44,2-44,8 MPa) nei portlandcemenčio bandinio (44,1 MPa) ir atitinka minėto standarto reikalavimus cementui 42,5 N. Šio standarto reikalavimus taip pat atitinka ir bandinio su 10 % AR1.5 priedu stipris gniuždant. Visų kitų bandinių su priedais stipris gniuždant mažėja tiesiogiai proporcingai pridedamo priedo kiekiui ir yra mažesnis nei 42,5 MPa.

Pabaigoje buvo nustatyta sunkiųjų metalų koncentracija skystojoje terpėje, kurioje kietėjo cemento bandiniai sudėtis. ICP-MS analizės rezultatai po 28 parų bandinių kietėjimo pateikti 3.6.3 lentelėje.

3.6.3 lentelė. Komponentų koncentracija skystoje terpėje po 28 parų bandinių kietėjimo

Bandinys	OPC	10S1	10AR1	10AR1.5
Koncentracija	mg/L			
P	0,008	0,018	0,024	0,019
Cr	0,023	0,022	0,021	0,020
Cd	-	-	-	-

Cu	0,064	0,064	0,064	0,065
Zn	0,056	0,065	0,041	0,042
Mn	-	-	-	-
Co	0,008	0,008	0,008	0,008
Fe	-	-	-	-
Pb	0,027	0,032	0,028	0,031

Kaip matyti iš lentelės duomenų, bandinių su susintetintais priedais skystosios terpės sudėtis nesiskiria nuo cemento be priedų sudėties, kas dar kartą patvirtina, kad visi sunkieji metalai yra inkorporuojami į sintezės produktų sudėtį.

Apibendrinant šio skyriaus tyrimus galima daryti išvadą, kad, įvertinus cemento gamybos apimtį, biomasės lakiisiais pelenais po jų hidroterminio apdorojimo galima pakeisti 5–10 % įprastinio portlandcemenčio, ir taip tvariai panaudoti didelę šių atliekų dalį.

3.7 Tinkamų naudoti tręšiamiesiems produktams pelenų apdorojimas ir jų įtaka tręšiamųjų produktų savybėms

Biokuro pelenai ir panaudoti kavos tirščiai, kurių tinkamumas vertintas tręšiamųjų produktų gamybai, pavaizduoti 3.7.1 paveiksle. Vizualiai įvertinus pradines žaliavas matoma, kad jos skiriasi spalva.

3.7.1 Pav. Lokieji biokuro pelenai: a) Ib, b) IIe, c) IIIc, d) IIIe, e) IVb, f) Vb, ir g) panaudoti kavos tirščiai (PKT) panaudoti tręšiamųjų produktų gamyboje

Biokuro lakiųjų pelenų ir panaudotų kavos tirščių sunkiųjų metalų ir augalų maistinių elementų kiekybinė sudėtis pateikta 3.7.1 lentelėje. Pelenų tinkamumas tręšiamųjų produktų, naudojamų žemės ūkyje, gamybai vertintas remiantis 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl

Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Išanalizavus 6 skirtingų biokuro pelenų cheminę sudėtį nustatyta, kad Ni ir Cu kiekis visuose tirtuose pelenuose neviršijo didžiausios leidžiamos koncentracijos (DKL). Tik vienuose pelenuose paimtuose iš bendros surinkimo sistemos (Vb) Cr kiekis buvo nustatytas 33 % didesnis ne leistinas. Didesnis Zn kiekis, nei šiuo metu leistinas kiekis pelenuose skirtuose naudoti žemės ūkyje, nustatytas visuose tirtuose pelenų pavyzdžiuose, išskyrus surinktus iš ciklonų (IIIc). Cd, As ir Pb – sunkieji metai pasižymintys aukštu toksiškumu, neturintys ištirto naudingo poveikio gyviesiems organizmams. Buvo nustatytas didelis švino kiekis pelenuose iš bendros surinkimo sistemos (IVb) ir nežymiai viršijantis leistiną kiekį pelenuose, surinktuose iš elektros filtrų (IIIe). Pagrindinis limituojantis veiksnys biokuro pelenų panaudojimo tręšiamųjų produktų gamybai yra nustatytas didelis Cd kiekis. Didesnis nei leistinas Cd kiekis nustatytas visuose mėginiuose, išskyrus, surinktus iš ciklonų (IIIc). Ypatingai didelis Cd kiekis rastas bendrame pelenų mėginyje (IVb), kur Cd daugiau nei 23 kartus viršijo leistiną ribą. Taip yra svarbu paminėti, kad Cd būdingas didžiausias toksiškumo faktorius iš visų tirtų sunkiųjų metalų. Nustatytas As kiekis viršijo DLK pelenuose, paimtuose iš bendros surinkimo sistemos (IVb ir Vb). Apibendrinant sunkiųjų metalų tyrimų duomenis, pagal dabar taikomus reikalavimus, galima teigti, kad tik vieni biokuro pelenai, surinkti iš ciklonų (IIIc), atitiko nustatytus taršos reikalavimus ir gali būti naudojami tręšiamųjų produktų gamybai. Tačiau atlikus biokuro pelenų chromatografinę analizę nustatyta, kad visuose tirtuose pelenuose benz(α)pireno buvo daugiau nei šiuo metu leistinas kiekis. Benz(α)pirenas – organinis junginys, priklausantis policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) klasei, kurio kiekis taip pat reglamentuojamas pelenuose, naudojamuose žemės ūkio reikmėms. PAA susidaro nevisiškai sudegant organinėms medžiagoms, kai degimo proceso metu trūksta deguonies. Didžiausias kiekis rastas iš ciklonų surinktuose pelenuose (IIIc), šiek tiek mažiau pelenuose iš bendros surinkimo sistemos (Ib, IVb, Vb) ir mažiausias kiekis pelenuose iš elektros filtrų (IIe ir IIIe) (3.7.1 lentelė). Be taršos parametrų taip pat buvo įvertinti ir pagrindinių augalų maistinių elementų (NPK), makroelementų (Ca, Mg), mikroelementų (Mn, Fe) bei organinės anglies kiekiai. Šių elementų didžiausi ir mažiausi leidžiami kiekiai nėra reglamentuojami biokuro pelenuose, naudojamuose žemės ūkyje. Iš augalų maistinių elementų biokuro pelenuose dominuoja kalis, kiek mažiau rasta fosforo, dar mažiau azoto. Nustatytas didelis kiekis kalcio, šiek tiek mažiau – magnio. Pastebėta, kad organinės anglies kiekis ir pelenų spalva koreliuoja. Tamsiausiuose pelenuose pagal 3.7.1 paveikslą buvo rastas didžiausias organinės anglies kiekis. Papildomai darbe buvo išanalizuota ir panaudotų kavos tirščių sudėtis (3.7.1. lentelė), kurie vėliau kartu su biokuro pelenais naudoti tręšiamųjų produktų gamybai. PKT atitiko visus reikalavimus, keliamus atliekomis, naudojamoms

žemės ūkyje. Juose, palyginus su biokuro pelenais, daug azoto, todėl PKT mišinyje kartu su biokuro pelenais, pagamintuose produktuose yra ne tik kalio ir fosforo, bet ir augalams reikalingo azoto.

3.7.1 lentelė. Biokuro lakiųjų pelenų ir panaudotų kavos tirščių cheminė sudėtis, nustatyta ICP-MS metodu. DLK – didžiausia leistina koncentracija pagal 2011 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, biokuro pelenuose, naudojamuose žemės ūkyje

	PKT	Pelenai						DLK
		Ile	IIIc	Vb	Ib	IIIe	IVb	
*N_{total}, %	2,73±0,13	0,09±0,01	0,04±0,01	0,05±0,01	0,05±0,01	0,04±0,01	0,07±0,00	–
**C_{org}, %	39,6±2,77	5,55±0,39	5,20±0,36	7,66±0,54	8,98±0,76	5,12±0,50	4,98±0,51	–
K, %	0,39±0,03	0,35±0,05	0,61±0,03	3,02±0,05	0,91±0,03	0,61±0,02	6,58±0,03	–
P, %	0,068±0,004	0,20±0,01	0,27±0,02	0,36±0,01	0,27±0,00	0,27±0,00	0,57±0,00	–
Ca, %	0,11±0,01	3,53±0,46	2,52±0,10	7,52±0,37	2,17±0,08	3,76±0,01	12,1±0,27	–
Mg, %	0,10±0,01	0,41±0,06	0,35±0,01	2,71±0,18	0,32±0,01	0,35±0,01	4,54±0,01	–
Ni, mg/kg	13,1±0,1	14,3±1,9	23,9±0,3	60,3±0,3	18,7±4,30	25,6±0,09	45,9±0,01	75
Cr, mg/kg	38,3±2,68	18,5±1,30	35,5±4,6	133±3	<0,06	16,2±1,05	88,4±5,61	100
Cd, mg/kg	0,010±0,000	2,34±0,46	0,80±0,10	11,9±0,2	3,18±0,12	6,51±0,02	69,5±1,60	3
Pb, mg/kg	0,21±0,09	23,9±3,7	10,1±0,3	51,7±0,1	38,8±1,19	101±0,66	116±2,06	100
Cu, mg/kg	19,1±3,1	32,3±4,1	35,6±1,2	81,2±1,0	34,0±2,25	53,0±1,77	88,4±0,01	100
Zn, mg/kg	14,0±1,2	460±68	155±12	501±41	614±32,5	728,0±31,3	3151±100,8	300
As, mg/kg	–	7,03±0,94	6,64±0,12	15,2±0,6	7,69±0,05	12,5±0,99	26,0±0,00	10
Al, mg/kg	–	1505±211	2482±127	18988±1072	1900±69,8	1532±66,8	21955±4,23	–
Mn, mg/kg	–	2076±346	514±17	7491±243	726±26,7	883±3,32	5505±138,3	–
Fe, mg/kg	–	3711±510	3756±159	16474±4618	4302±196,3	3365±6,65	9705±236,0	–
***Benz(α)pirenas, µg/kg	<0,5	17,51±0,91	36,86±2,54	22,84±1,78	22,40±1,66	12,40±0,64	20,59±2,00	0,5

Pastaba: * N_{total} – bendras azoto kiekis nustatytas elementinės sudėties analizatoriumi Vario EL Cube (Elementar, Germany); **C_{org} – organinės anglies kiekis nustatytas Multi EA 4000 analizatoriumi (Analytik Jena, Germany); *** – benz(α)pireno kiekis nustatytas dujų chromatografijos masių spektrometrijos metodu.

Įvertintas tręšiamųjų produktų gamybai atrinktų biokuro pelenų ir panaudotų kavos tirščių galimos aplinkai ekologinės rizikos indeksas (3.7.2 pav.). Atskiriems sunkiesiems metalams (Ni, Cr, Pb ir Zn) apskaičiuotos galimos ekologinės rizikos reikšmės visuose tirtuose pelenuose svyravo nuo 1,0 iki 20,1, kas rodo mažą riziką pagal atskirų sunkiųjų metalų rizikos lygio klasifikaciją. Cu rizika svyravo nuo mažos iki vidutinės atitinkamai IIe ($E_r^i=16,9$), IIIc ($E_r^i=18,6$) ir Vb ($E_r^i=42,5$). Apskaičiuota Cd ekologinė rizika buvo didelė IIIc ($E_r^i=137,1$) ir labai didelė IIe ($E_r^i=401,1$) ir Vb ($E_r^i=2040,0$). Panaudotų kavos tirščių galimos aplinkai ekologinės rizikos indeksas buvo daug mažesnis nei biokuro pelenų ir priskiriamas žemos rizikos klasei. Bendra tirtų biokuro pelenų galimos ekologinės rizikos aplinkai (RI) reikšmė buvo nustatyta ir priskirta vidutinei rizikai IIIc, didelei rizikos grupei IIe ir labai didelei rizikai Vb. Pagal tai, kuriai rizikos klasei priskiriami pelenai daugiausia įtakos turėjo nustatytas Cd kiekis ir aukštas jo toksiškumo indeksas.

3.7.2 pav. Biokuro pelenų (Ie, IIIc, Vb) ir panaudotų kavos tirščių (PKT) galimos aplinkai ekologinės rizikos indeksas

Surinktų atliekų dalelių dydžio pasiskirstymas buvo nustatytas naudojant Retsch AS 200 (Retsch, Vokietija), vertikaliai sukrautų sietų sistemą. Naudotas sietų dydis nuo <0,036 mm iki 3,15 mm. Biokuro pelenų, atrinktų tręšiamųjų produktų gamybai (IIe, IIIc, Vb), ir panaudotų kavos tirščių santykinis ir absoliutinis dalelių dydžiai pavaizduoti 3.7.3 paveiksle. Panaudotuose kavos tirščiuose dominavo 0,036 mm dydžio dalelės, artimiausi šiai frakcijai buvo Vb biokuro pelenai. IIIc pelenai pasižymėjo didesnėmis 0,063 mm dydžio dalelėmis, dar stambesnės frakcijos (0,36 ir 0,63 mm) dalelės nustatytos IIe pelenuose, surinktuose iš elektros filtrų.

a)

b)

c)

d)

3.7.3 Pav. Dalelių dydžio pasiskirstymas: a) panaudotų kavos tirščių, b) biokuro pelenų IIc, c) biokuro pelenų IIIc, d) biokuro pelenų Vb.

Ištyrus surinktų biokuro pelenų cheminę sudėtį, bei atlikus atrinktų pelenų granulimetrinės sudėties analizę, granuluotų tręšiamųjų produktų gamybai buvo pasirinkti biokuro pelenai Vb ir IIIc, kurių didžiausias dalelių dydis buvo artimas panaudotos kavos tirščiams. Tręšiamieji produktai buvo gaminami rankiniu presu, išlaikant vienodą suspaudimo trukmę. Granuliuotiems tręšiamiesiems produktams gauti, biokuro pelenai buvo maišomi su panaudotos kavos tirščiais, o rišikliu naudojamas dejonizuotas vanduo. Granuliuojant biokuro pelenus ir pakeičiant dalį jų panaudotos kavos tirščiais, buvo nustatytas optimalus kavos tirščių kiekis (12,5 % PKT), kuriais galima pakeisti pelenus. Didinant panaudotos kavos tirščių kiekį nuo 12,5 % iki 33 % pagal masę, gautos granulės nebeišlaikė savo formos ir greitai subyrėdavo. Pagaminti granuluoti tręšiamieji produktai pavaizduoti 3.7.4 paveiksle.

3.7.4 Pav. Iš biokuro pelenų ir panaudotų kavos tirščių pagaminti granuliuoti tręšiamieji produktai: a) VbPKT granulės, b) VbPKT granulės aukštis, c) VbPKT granulės skersmuo

3.8 Gautų kompleksinių tręšiamųjų produktų ekotoksiškumas ir poveikis migliniams javams kontroliuojamo klimato sąlygomis

Ištyrus ir įvertinus surinktų biokuro pelenų kokybę ekotoksiškumo įvertinimui buvo pasirinkti šie biokuro pelenai: iš bendrosios surinkimo sistemos – Vb, iš ciklonų – IIIc, iš elektros filtrų – Iie, bei su jais pagaminti granuliuoti tręšiamieji produktai – VbPKT, IiePKT ir IIIcPKT. 3.8.1 pav. pavaizduotas atrinktų biokuro pelenų ir panaudotų kavos tirščių ekstraktų poveikis vasarinių kviečių sėklų daigumui. Gauti rezultatai parodė, kad mažiausias vasarinių kviečių sėklų daigumas nustatytas laistant su Iie biokuro pelenų ekstraktu, kuris buvo ekstrahuojamas 2 valandas. Vasarinių kviečių sėklų daigumas po 10 dienų, panaudojus Iie biokuro pelenų ekstraktą siekė tik 45 %. Tuo tarpu naudojant IIIc biokuro pelenų ekstraktą, sėklų daigumas po 3 dienų siekė 65 %, o eksperimento pabaigoje – net 80 %. Vasarinių kviečių sėklų daigumo ekotoksiškumo tyrimams buvo naudojamas ir panaudotos kavos tirščių ekstraktas (PKT). Naudojant panaudotos kavos tirščių ekstraktą (gautą ekstrahuojant PKT 2 h) sėklų daigumas buvo didžiausias ir po 10 dienų siekė 90 %, tačiau ekstrahuojant PKT 4 h ir panaudojus šį ekstraktą, sėklų daigumas sumažėjo beveik 2,5 karto ir siekė tik 37 %. Kai tuo tarpu sėklų daigumas panaudojus IIIc ir Vb pelenų ekstraktus tyrimo pabaigoje buvo atitinkamai 84 % ir 72 %. Prailginus biokuro pelenų ir panaudotų kavos tirščių ekstrahavimo laiką iki 24 h gauti rezultatai parodė, kad praėjus 3 dienoms, sėklų daigumas visuose

variantuose buvo mažas ir kito tik 20-30 % ribose, tačiau tyrimo pabaigoje (po 10 dienų) sėklų daigumas padidėjo 4 kartus ir svyravo 80-90 % ribose.

3.8.1 Pav. Įvairių biokuro pelenų ir panaudotų kavos tirščių ekstraktų įtaka vasarinių kviečių daigumui

Vasarinių kviečių sėklų daigumo ekotoksiškumo tyrimas buvo atliktas ir su pagamintais granuliuotais biokuro pelenų tręšiamaisiais produktais (3.8.2 pav.). Gauti tyrimo duomenys parodė, kad panaudojus VbPKT ekstraktą sėklų daigumas po 3 dienų siekė 60 %, kai biokuro pelenų tręšiamasis produktas VbPKT buvo ekstrahuojamas 2 h, bei 20 % – kai 4 h. Tačiau po 10 dienų tręšiamųjų produktų ekstrakcijos laikas vasarinių kviečių sėklų daigumui įtakos nebeturėjo ir sėklų daigumas išsilygino. Vertinant kito pagaminto biokuro pelenų tręšiamojo produkto IIIcPKT ekotoksiškumą sėklų daigumui buvo nustatyta, kad jo poveikis buvo toks pat, kaip ir pirmojo granuliuoto tręšiamojo produkto VbPKT. Vertinant birių biokuro pelenų ir iš jų pagamintų granuliuotų tręšiamųjų produktų ekotoksiškumą vasarinių kviečių sėklų daigumui buvo nustatyta, kad didesnis vasarinių kviečių sėklų daigumas gautas ekstrahuojant birius biokuro pelenus, nei granuliuotus tręšiamuosius produktus. Tai galėjo lemti, jog iš birių biokuro pelenų į ekstraktą perėjo didesnis maistinių medžiagų kiekis nei iš granuliuotų tręšiamųjų produktų.

3.8.2 Pav. Granuliuotų biokuro pelenų su panaudotais kavos tirščiais ekstraktų įtaka vasarinių kviečių daigumui

3.8.1 lentelėje pateiktos apskaičiuotos sėklų daigumo fitotoksiškumo indekso (SG) vertės. Gauti duomenys rodo, kad esant mažam sėklų daigumui, didėja fitotoksiškumo indeksas. Didžiausias neigiamas fitotoksiškumo indeksas (-0,78) buvo nustatytas po 3 dienų, paveikus sėklas biokuro pelenų Vb ekstraktu, kuris buvo gautas, ekstrahuojant birius pelenus 2 h. Tačiau tų pačių pelenų ekstraktas, kuris buvo gautas ekstrahuojant pelenus 24 h davė teigiamą poveikį (SG=0,01) ir paskatino sėklų daigumą po 8 ir 10 dienų. Vidutiniu sėklų daigumo fitotoksiškumu pasižymėjo biokuro pelenų Iie ekstraktai, kurie buvo gauti pelenus ekstrahuojant 2 h ir 4 h.

3.8.1 lentelė. Vasarinių kviečių sėklų daigumo fitotoksiškumo indeksas

	Ekstrakcijos laikas – 2 h				Ekstrakcijos laikas – 4 h				Ekstrakcijos laikas – 24 h			
	Dienos				Dienos				Dienos			
	3	6	8	10	3	6	8	10	3	6	8	10
Iie	-0,63	-0,55	-0,49	-0,50	-0,26	-0,35	-0,38	-0,36	0,54	0,24	0,16	0,10
IIIc	-0,15	-0,13	-0,09	-0,08	-0,26	-0,03	-0,09	-0,05	0,61	0,31	0,18	0,06
Vb	-0,78	-0,18	-0,17	-0,19	-0,64	-0,06	-0,12	-0,12	0,58	0,17	0,01	0,01
PKT	-0,13	-0,02	0,00	0,00	-0,76	-0,51	-0,55	-0,55	0,42	0,07	0,10	0,03
IIIcPKT	-0,25	-0,25	-0,22	-0,23	-	-	-	-	-	-	-	-
VbPKT	-0,23	-0,23	-0,13	-0,14	-0,51	-0,14	-0,19	-0,13	-	-	-	-

Pastaba: žemas ($0 > SG$), vidutinis ($-0,25 > SG$), didelis ($-0,5 > SG$), labai didelis ($-0,75 > SG$). SG – sėklų daigumo indeksas, Iie – biokuro pelenai Rietuva, IIIc – biokuro pelenai Akmenė ciklonas, Vb – biokuro pelenai Aliteka, PKT – panaudoti kavos tirščiai, IIIcPKT – granuliuoti biokuro pelenai Akmenė ciklonas su panaudotos kavos tirščiais, IiePKT – granuliuoti biokuro pelenai Rietuva su panaudotos kavos tirščiais.

Atlikus tyrimus buvo vertinamas biokuro pelenų ir jų granuliuotų tręšiamųjų produktų ekotoksiškumo indeksas šaknų ilgio pailgėjimui. Gauti fitotoksiškumo indeksai pateikti 3.8.2 lentelėje. Gauti rezultatai rodo, kad ekstraktai, gauti iš biokuro pelenų Iie, visais tyrimo atvejais, turėjo labai didelį (-0,88; -0,82) ir didelį (-0,71) neigiamą fitotoksišką poveikį vasarinių kviečių šaknų pailgėjimui. Taip pat tų pačių biokuro pelenų ekstraktai turėjo vidutinį fitotoksiškumo poveikį ir sėklų daigumui. Ši neigiamą fitotoksiškumo poveikį galėjo lemti tai, jog šie pelenai buvo surinkti iš elektros filtrų ir atlikus cheminę analizę, juose buvo nustatyti mažiausi kiekiai maistinių elementų. Iš visų tirtų biokuro pelenų mažiausią neigiamą

fitotoksišką poveikį sėklų šaknų pailgėjimui turėjo ekstraktai pagaminti iš IIIc biokuro pelenų. Jų fitotoksiškumo poveikis sėklų šaknų pailgėjimui, pagal apskaičiuotas vertes vertinamas, kaip vidutinis. Pažymėtina, kad šie biokuro pelenai (IIIc) pasižymėjo mažiausiu sunkiųjų metalų kiekiu. Vertinant pagamintų granuliuotų tręšiamųjų produktų fitotoksiškumą šaknų ilgio pailgėjimui, buvo nustatytas didelis fitotoksiškumo poveikis. Tikėtina, kad tai galėjo lemti mažas maistinių elementų perėjimas į ekstraktą.

3.8.2 lentelė. Vasarinių kviečių sėklų šaknų pailgėjimo fitotoksiškumo indeksas

Ekstrakcijos laikas, h	Ile	IIIc	Vb	PKT	IIIcPKT	VbPKT
2	-0,88	-0,36	-0,53	-0,18	-0,62	-0,58
4	-0,71	-0,27	-0,52	-0,70	–	-0,66
24	-0,82	-0,45	-0,45	-0,13	–	–

Pastaba: žemas ($RE > -0,25$), vidutinis ($RE > -0,5$), didelis ($RE > -0,75$), labai didelis ($RE > -1$). RE – šaknų pailgėjimas, Ile – biokuro pelenai Rietuva, IIIc – biokuro pelenai Akmenė ciklonas, Vb – biokuro pelenai Aliteka, PKT – panaudoti kavos tirščiai, IIIcPKT – granuliuoti biokuro pelenai Akmenė ciklonas su panaudotos kavos tirščiais, IlePKT – granuliuoti biokuro pelenai Rietuva su panaudotos kavos tirščiais.

Atsižvelgiant į ekotoksiškumo rezultatus, kurie buvo gauti siekiant įvertinti pelenų ir jų tręšiamųjų produktų ekstraktų poveikį sėklų daigumui, vegetaciniams tyrimams, kontroliuojamo klimato kameroje buvo pasirinkti biokuro pelenai Vb ir iš jų pagamintas tręšiamasis produktas VbPKT. Šio eksperimento metu buvo pasirinktos šios tręšimo normos: 20 kg/ha (pusė maksimalios), 40 kg/ha (maksimali) ir 60 kg/ha (1,5 karto viršijanti maksimalią) pagal fosforo kiekį medžiagose. Eksperimentas vykdytas 28 dienas. Šio eksperimento metu gauti rezultatai pavaizduoti 3.8.3 ir 3.8.4 paveiksluose. 3.8.3 paveiksle pavaizduotas vasarinių kviečių šaknų ir ūglių masė, o 3.8.4 pav. šaknų ir ūglių ilgis. Didžiausia vasarinių kviečių ūglių masė – $3,05 \pm 0,657$ g buvo gauta patręšus granuliuotu tręšiamuoju produktu VbPKT, kai tręšimo norma – 40 kg/ha P, tačiau ji statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo kontrolės. Pažymėtina, kad padidinus tręšimo normą iki 60 kg/ha P, vasarinių kviečių ūglių masė nepadidėjo. Aptariant vasarinių kviečių šaknų masę, matyti, kad didžiausia šaknų masė buvo gauta patręšus 40 kg/ha P biriais biokuro pelenais Vb, o patręšus granuliuotais tręšiamaisiais produktais, visomis tręšimo normomis, šaknų masė nesiskyrė ir buvo labai panaši – 0,42-0,43 g. Manome, kad tokiems rezultatams įtakos turėjo granuliavimo metu sumažėjęs pagaminto produkto paviršiaus plotas dėl ko įvyko lėtesnis augalų maistinių medžiagų atsipalaidavimas.

3.8.3 Pav. Vasarinių kviečių šaknų ir ūglių masė, patręšus granuliuotais tręšiamaisiais produktais, pagamintais iš biokuro pelenų ir panaudotos kavos tirščių

Vertinant vasarinių kviečių šaknų ir ūglių ilgį, juos patręšus biokuro pelenais ir iš jų pagamintais tręšiamaisiais produktais, matyti, kad aukščiausius ūglius užaugino vasariniai kviečiai, kurie buvo tręšti 40 kg/ha P biriais biokuro pelenais Vb. Pažymėtina, kad padidinus tręšimo normą iki 60 kg/ha P, tręšimas granuliuotais tręšiamaisiais produktais aukštesnių ūglių neužaugino. Gauti šaknų ilgio rezultatai koreliuoja su ūglio ilgio rezultatais. Ilgiausios vasarinių kviečių šaknys buvo išmatuotos, tame variante, kur buvo tręšta 40 kg/ha P biriais biokuro pelenais Vb. Vertinant gautus rezultatus statistiškai, matyti, kad šaknų ilgis statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo kontrolės (netręšta), tačiau tręšimas biokuro pelenais ir iš jų pagamintais tręšiamaisiais produktais, užaugino statistiškai reikšmingai ilgesnius ūglius lyginant su kontrole.

3.8.4 Pav. Vasarinių kviečių šaknų ir ūglių ilgis, patyrus granuliuotais tręšiamaisiais produktais, pagamintais iš biokuro pelenų ir panaudotos kavos tirščių

Apibendrinimas. Atlikti tyrimai rodo, kad mažiausia sunkiųjų metalų tarša pasižymėjo pelenai surinkti iš ciklonų IIIc, tačiau juose rasta didžiausias organinio teršalo, benz(α)pireno, koncentracija. Siekiant biokuro pelenus naudoti tręšiamiesiems produktams, skirtiems žemės ūkio reikmėms reikia prieš tai juos apdoroti, kad būtų kiek įmanoma sumažintas kadmio ir benz(α)pireno kiekis ir išvengta aplinkos taršos. Apibendrinant gautus vegetacinio tyrimo rezultatus galima teigti, kad tiek naudojant birius biokuro pelenus, tiek iš jų pagamintus granuliuotus tręšiamuosius produktus, fitotoksiškas pelenų poveikis vasariniams kviečiams nepasireiškė, nors ir nustatytos sunkiųjų metalų koncentracijos viršijo didžiausias leistinas ribas. Pažymėtina, kad nustatytos bendros sunkiųjų metalų koncentracijos pelenuose gali tinkamai neatspindėti žaliavos arba jos gaminių toksiškumo augalams. Geriau įvertinti biokuro pelenų ar iš jų pagamintų tręšiamųjų produktų toksiškumą padėtų biologiškai prieinamų metalų formų nustatymas.

4. Išvados ir rekomendacijos

1. Lokieji biokuro pelenai buvo surinkti iš bendros dujų valymo sistemos, iš ciklonų ir iš elektros filtrų. Nustatyta, kad CaO/SiO₂ (C/S) molinis santykis tiriamuose pelenuose kinta nuo 0,61 iki 8,57. Iš sunkiųjų metalų didžiausios koncentracijos užfiksuotos TiO₂, ZnO, MnO ir BaO, o ypač kancerogeninių elementų (chromo, nikelio, kobalto, švino) koncentracija lakiuosiuose pelenuose yra labai nedidelė ir svyruoja 0,03 %–21,2 ppm ribose. Lokieji pelenai, surinkti bendrojoje dūmų valymo sistemoje arba ciklonuose gali būti naudojami hidroterminei sintezei, nes C/S santykis šiuose pelenuose kinta tik 0,67-1,56 ribose. Pelenai, surenkami elektrostatinuose filtruose nėra tinkami hidroterminei sintezei, nes juose yra per mažas SiO₂ kiekis.
2. Nustatyta, kad pagal Europos Sąjungos tręšiamųjų produktų reglamentą (ES) 2019/1009 biokuro lokieji pelenai surinkti iš ciklonų visiškai atitiko keliamus reikalavimus ir gali būti naudojami tręšimui. Gaminant granuliuotus tręšiamuosius produktus iš biokuro pelenų, juos reikia maišyti su granuliavimo procesą gerinančiais priedais. Priedu pasirinkus panaudotus kavos tirščius (PKT) nustatyta, kad optimalus PKT priedo kiekis –12,5 %. Granuliuojant tręšiamuosius produktus reikia pasirinkti artimos frakcijos (smulkumo) žaliavas.
3. Pelenų malimas ir ekstrakcija į vandeninę terpę nėra efektyvus metodas cheminės ar mineralinės šių pelenų sudėties modifikavimui. Trumpai malti lokieji pelenai

yra tinkama žaliava kalcio hidrosilikatų (KHS) sintezei, o pelenų plovimas stabdo tobermorito ir kitų KHS kristalizacijos procesus. Tinkamiausias sintezei C/S molinis santykis yra 1.0 ir 1,5. Toks santykis gali būti pasiekiamas pridėdant CaO, naudojant pelenus, kuriuose šis santykis jau yra susiformavęs arba sumaišant pelenus su skirtingu C/S santykiu. 2 valandų hidroterminio apdorojimo 200 °C temperatūroje trukmė yra optimali kalcio hidrosilikatų sintezei, nes gaunamas produktas, sudarytas tik iš kalcio hidrosilikatų, hidrogranatų, kvarco ir kalcito. Biokuro lakiuosiuose pelenuose esančių sunkiųjų metalų oksidai yra labai stabilūs ir praktiškai netirpūs, o hidroterminės sintezės metu į skystą terpę daugiausiai pereina labiausiai tirpūs komponentai – SO₃, K₂O, Na₂O ir CaO. Visų kitų komponentų, įskaitant sunkiuosius metalus, koncentracija skystoje terpėje yra itin maža.

4. Po sintezės gautas produktas nėra tinkamas trešiamųjų produktų gamybai, nes sudarytas iš netirpių komponentų. Nepriklausomai nuo pradinio žaliavų paruošimo, po medžiagų hidroterminio apdorojimo gauto produkto sudėtis yra tinkama panaudojimui kaip priedo cementui, nes sintezės produktai yra sudaryti iš junginių, kurie susidaro įprastinio cemento kietėjimo metu (KHS, hidrogranatai) arba yra pridėdami kaip užpildai (kvarcas, CaCO₃). Sunkiųjų metalų judris cemento akmenyje yra eliminuojamas, nes šie metalai yra imobilizuojami į sintezės produktų sudėtį.
5. Pagal vegetacinio tyrimo rezultatus nustatyta, kad naudojant tiek birius biokuro pelenus, tiek iš jų pagamintus granuliuotus trešiamuosius produktus, fitotoksiškas pelenų poveikis vasariniams kviečiams nepasireiškė.

6. Hidrotermiškai apdoroti biokuro lakieji pelenai gali būti panaudoti kaip priedas cementui. Susintetintas lakiųjų pelenų priedas spartina pradinę portlandcemenčio hidrataciją, nes veikia kaip cemento hidratų kristalizacijos centrai, kurių sudėtyje jau yra portlandito, tobermorito ir kitų kristalinių junginių. Bandinių su priedais skystosios terpės, kuriose bandiniai kietėjo 28 paras, sudėtis nesiskiria nuo cemento be priedų terpės sudėties, kas patvirtina, kad visi sunkieji metalai yra imobilizuojami į sintezės produktų sudėtį. Biokuro lakiaisiais pelenais po jų hidroterminio apdorojimo galima pakeisti 5–10 % įprastinio portlandcemenčio ir taip tvariai panaudoti didelę šių atliekų dalį.

Rekomendacijos

Iš skirtingų katilinių surenkami pelenai turėtų būti sandėliuojami keliose centralizuotose aikštelėse, kuriose atliekama greita cheminės sudėties analizė. Pagal analizės duomenis toliau

skirstomi ir galimus naudoti žemės ūkyje ar cemento pramonėje ir, pagal poreikį, maišomi tarpusavyje ir tiekiami priedo cementui gamintojui.

5. Literatūra

1. Košnář, Z.; Mercl, F.; Perná, I.; Tlustoš, P. Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbon content in fly ash and bottom ash of biomass incineration plants in relation to the operating temperature and unburned carbon content. *Sci. of the Total Env.* 2016, 563–564, 53–61.

2. Pastorelli, R.; Valboa, G.; Lagomarsino, A.; Fabiani, A.; Simoncini, S.; Zaghi, M.; Vignozzi, N. Recycling biogas digestate from energy crops: Effects on soil properties and crop productivity. *Appl. Sci. (Switzerland)*, 11(2). 2021, 1–20.

3. Bagur-González, M. G.; Estepa-Molina, C.; Martín-Peinado, F.; Morales-Ruano, S. (2011). Toxicity assessment using *Lactuca sativa* L. bioassay of the metal(loid)s As, Cu, Mn, Pb and Zn in soluble-in-water saturated soil extracts from an abandoned mining site. *Journ. of Soils and Sediments*, 2011, 11(2), 281–289.

4. Mtisi, M.; Gwenzi, W. Evaluation of the phytotoxicity of coal ash on lettuce (*Lactuca sativa* L.) germination, growth and metal uptake. *Ecotoxic. and Env. Safety.* 2019, 170, 750–762.

5. Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control. a sedimentological approach. *Water Res.* 1980, 14, 975–1001.

6. Fernandes, H. M. Heavy metal distribution in sediments and ecological risk assessment: the role of diagenetic processes in reducing metal toxicity in bottom sediments. *Environ. Pollut.* 1997, 97, 317–325.

7. Yang, Z.; Wang, Y.; Shen, Z.; Niu, J.; Tang, Z. Distribution and speciation of heavy metals in sediments from the mainstream, tributaries, and lakes of the Yangtze River catchment of Wuhan, China. *J. Hazard Mater.* 2009, 166, 1186–1194.

8. Zhu, H.; Yuan, X.; Zeng, G.; Jiang M.; Liang J.; Zhang C.; Yin J.; Huang H.; Liu Z.; Jiang H. Ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Xiawan Port based on modified potential ecological risk index. *Trans Nonferrous Metals Soc. China.* 2012, 22, 1470–1477.

9. Tõnsuaadu, K.; Gross, K.A.; Plūduma, L.; Veiderma, M. A review on the thermal stability of calcium apatites. *J. Therm. Anal. Calorim.* 2012, 110, 647–659.

10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. *Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės.* 2014

11. Baltakys K; Dambrauskas T; Siauciunas R; Eisinias A. Formation of α -C2S hydrate in the mixtures with $\text{CaO/SiO}_2 = 1.75$ by hydrothermal treatment at 200 °C. *Rom J Mater.* 2014, 44(1), 109–15.
12. Chen, M.; Lu, L.; Wang, S.; Zhao, P.; Zhang, W.; Zhang, S. Investigation on the formation of tobermorite in calcium silicate board and its influence factors under autoclaved curing. *Constr. Build. Mat.* 2017, 143, 280-288.
13. Pytel, Z. Synthesis of hydrogarnets in the system $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{CaO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ under hydrothermal conditions, *Építôanyag. Journal of Silicate Based and Composite Materials (JSBCM)* 2019, Vol. 71, No. 6
14. Gineika, A.; Siauciunas, R.; Baltakys, K. Synthesis of wollastonite from AlF_3 -rich silica gel and its hardening in the CO_2 atmosphere. *Sci. Rep.* 2019, 9, 18063.
15. Kaminskas, R.; Monstvilaite, D.; Valanciene, V. Influence of low-pozzolanic activity calcined mica clay on hydration and hardening of Portland cement. *Adv. Cem. Res.* 2018, 30(6), 231–239.
16. Urbienė, S. *Maisto Toksikologijos Pagrindai.* 2010.
17. Hakanson, L. An Ecological Risk Index for Aquatic Pollution Control. a Sedimentological Approach. *Water. Res.* 1980, 14 (8), 975–1001.
18. Sekar, M.. Critical Review on the Formations and Exposure of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Conventional Hydrocarbon-Based Fuels: Prevention and Control Strategies. *Chemosphere.* 2024, 350.
19. Zhu, H. N.; Yuan, X. Z.; Zeng, G. M.; Jiang, M.; Liang, J.; Zhang, C.; Yin, J.; Huang, H. J.; Liu, Z. F.; Jiang, H. W. Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Sediments of Xiawan Port Based on Modified Potential Ecological Risk Index. *Trans. of Nonferrous Metal Soc. of China.* 2012, 22 (6), 1470–1477.
20. Paliya, S.; Mandpe, A.; Kumar, S.; Kumar, M. S. Enhanced Nodulation and Higher Germination Using Sludge Ash as a Carrier for Biofertilizer Production. *J. Environ. Manage.* 2019, 250.
21. Steenari, B.-M.; Karlsson, L. G.; Lindqvist, O. Evaluation of the Leaching Characteristics of Wood Ash and the Influence of Ash Agglomeration. *Biomass Bioenergy.* 1999, 16, 119–136.
22. Brännvall, E.; Wolters, M.; Sjöblom, R.; Kumpiene, J. Elements Availability in Soil Fertilized with Pelletized Fly Ash and Biosolids. *J. Environ. Manage.* 2015, 159, 27–36.

23. Nieminen, M.; Piirainen, S.; Moilanen, M. Release of Mineral Nutrients and Heavy Metals from Wood and Peat Ash Fertilizers: Field Studies in Finnish Forest Soils. *Scand. J. For Res.* 2005, 20 (2), 146–153.